

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 28 - ENERO - ABRIL 2022, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

La inclusión de la discapacidad en el aula
Retos y avances en su implementación

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

3

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Página Anterior

Página Siguiente

Inicio

Fotografías

<https://www.freepik.es/>
<https://www.canva.com/>

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuellar

Asesores de Dirección

Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Ejecutiva

Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicaciones

María Cristina López Díaz

Asesor Pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz

Coordinación Editorial

María Cristina López Díaz

Directora de Formación Virtual

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

4

EDITORIAL

¿PREPARADOS O DISPUESTOS?

El mayor desafío de la educación, y más aún, en su modo “escolar”, es sin duda, la inclusión y la equidad pues subraya, en especial para los propósitos de este número de la revista de la Fundación Convivencia, la profunda deuda histórica del país en términos del reconocimiento y la responsabilidad del Estado y la sociedad con la diferencia y la diversidad social, cultural y de los sujetos tanto en sus opciones sexuales y de género como en sus capacidades y proyectos.

Con Skliar, la inclusión la entendemos como asunto esencialmente ético, es decir, que subraya las formas de relación que hemos construido entre los sujetos y la naturalización social y cultural sucedida a lo largo de la historia, en torno a los códigos a través de los cuales asumimos la existencia de los otros, generalmente como contemplación o presencia apacible que pretende mitigar el efecto de su contradicción, o, más aún, con la falsa expectativa que deje de ser para ser idéntico a los demás.

Desde hace un buen tiempo, la Fundación Convivencia se ha dado a la tarea de entender el trabajo colaborativo no solo como una técnica en

la constitución de grupos, o como una habilidad que se desarrolla espontáneamente en el trabajo escolar. Se trata, en su defecto, de un proyecto ético de convivencia social, que implica, necesariamente, el reconocimiento de lo que somos como sujetos y como sociedad, así, como de nuestros límites para reconocer la riqueza de los otros y complejidad en nuestra convivencia.

ME CREO ha sido la estrategia a través de la cual la Fundación Convivencia propone una perspectiva ética del trabajo colaborativo, que parte del legado de Arenth sobre la educación, como la responsabilidad de enseñar amorosamente el mundo a los nuevos que han llegado a habitarlo. Amorosamente significa aquí, la responsabilidad ética del mundo adulto con las nuevas generaciones, y de allí, la importancia social y cultural que la Fundación ha venido dimensionado a los maestros y maestras del país.

Este número 28 de la Revista de la Fundación Convivencia, todo tiene que ver con el trabajo colaborativo, en tanto, la inclusión en educación, en específico de la población con discapacidad, radicaliza los desafíos para la educación, en tanto permite visibilizar las formas de naturalización

de lo que consideramos “normal” en la escuela, en oposición a esa diversidad y el arduo trabajo que tenemos como sociedad para nuestra convivencia y ejercicio de la ciudadanía.

Solo con pequeños gestos situados en posturas éticas, sostenidos en la sospecha sobre nosotros mismos, en diálogos abiertos y permanentes, y con una escucha genuina, podemos llegar a estar DISPUESTOS a asumirnos en nuestra riqueza social y cultural, aunque no estemos PREPARADOS. Entre todos, con nuestras experiencias y preguntas, como sucede en ME CREO, podemos asumir con los maestros y maestras, este gran desafío de la educación para el siglo XXI. Como lo afirmó Skliar en la entrevista realizada por Valenzuela, “La noción de disponibilidad y responsabilidad es claramente ética: estoy disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno”. (2017, p. 154)

Referencia Bibliográfica

Valenzuela Gambín B. (2017). Entrevista a Carlos Skliar. *Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva*, Vol.1 (1), 150-157. <https://www.aacademica.org/polyphnia.revista.de.educacion.inclusiva/3.pdf>

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

 20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

5

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SÍNDROME DE DOWN

Palabras: *Inteligencia emocional, SEL (Social and Emotional Learning), Educación emocional, síndrome de Down.*

El término “inteligencia emocional” se ha divulgado mundialmente, realizándose numerosos proyectos para desarrollar dicha inteligencia y medir el impacto que produce en el rendimiento de las personas y en su bienestar, entre otras variables. Examinamos la teoría y presentamos una variedad de estrategias y/o actividades en específico para niños con síndrome de Down.

“Ya lo sé, a veces hago cosas que pueden incomodar: hablo sola, hago muecas... ¡Pero no somos veneno! Somos como los demás, vivimos como los demás. Yo me esfuerzo, hablo sola cada vez menos. Tengo un cromosoma de más, eso es todo. Mi padre dice que es «el cromosoma de la felicidad»: tengo la trisomía 21. Es un genetista quien nos trata de «veneno», Jean-Didier Vincent, en *France Inter*. Me hace daño y me da rabia”.

Triso et alors! Éléonore Laloux en collaboration avec Yann Barte

Tengo síndrome de Down... ¿y qué?

marilyn.gonzalez@fundacionconvivencia.org

Marilyn González Reyes

Directora de Formación Virtual de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

6

En 1990 surge el concepto de Inteligencia Emocional (IE) desarrollado por Peter Salovey y John Mayer, tras la publicación de su artículo *Emotional Intelligence* (Salovey & Mayer, 1990) constructo posteriormente difundido con gran éxito comercial por el psicólogo y autor norteamericano Daniel Goleman en 1995. Para este mismo año, 1995, se acogen adaptaciones de este concepto al ámbito educativo en forma de programas sobre aprendizaje social y emocional (Social and Emotional Learning o SEL, en inglés)

Los programas SEL están inspirados, enmarcados y basados en el concepto de Inteligencia Emocional (IE) donde se entrenan, dependiendo el modelo teórico, habilidades básicas relacionadas directamente con la IE como la percepción o la regulación emocional y aspectos más amplios y de orden superior vinculados con la personalidad como la autoestima.

Se perciben categorizaciones conceptuales de la IE, dentro de las cuales se encuentran el **modelo mixto o modelo "de personalidad"** en el que se concibe la IE como un compendio de rasgos estables de personalidad, competencias socioemocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas (Bar-On, 2000; Goleman, 1995). Al entender la IE de esta manera, el constructo se mide igual que los rasgos de personalidad: mediante cuestionarios de autoinforme (auto aplicados) que evalúan la conducta típica autoevaluada. Uno de los modelos mixtos más conocido es el de Bar-On (1997) quien desarrolló el *Emotional Quotient Inventory* (EQ-i); y el modelo **de habilidad** que conciben la IE como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

7

las emociones y su aplicación a nuestro pensamiento, respaldada por autores como Salovey y Mayer.

En esta última, no se incluyen componentes de factores de personalidad, las emociones ayudan a resolver problemas y facilitan la adaptación en un ambiente en continuo cambio (Sternberg & Kaufman, 1998). Al contrario de los modelos mixtos, los autores defienden que la IE, entendida como la habilidad para procesar información relevante de nuestras emociones, es independiente de los rasgos estables de personalidad (Grewal & Salovey, 2005)

El modelo de habilidad considera que la IE se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas, que son:

(...) la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 1997, p. 3).

En resumen, los autores establecen una serie de habilidades internas del ser humano que ha de potenciar con base en la práctica y la mejora continua.

Mientras que el modelo mixto considera que los componentes de la IE son: conciencia de uno mismo; autorregulación, control de nuestros estados, impulsos y recursos internos; motivación, tendencias emocionales que guían o que

facilitan el logro de objetivos; empatía, conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas; habilidades sociales, capacidad para inducir respuestas deseables en los demás, no como capacidades de control sobre otro individuo. Este modelo se aplica en diferentes ámbitos como el organizacional y el laboral.

A la luz de estos modelos, los cuales han sido complementados por otros como: Cooper y Sawaf, de los cinco pilares (Cooper y Sawaf 1997); Vallés y Vallés (Vallés y Vallés, 1999) en el que se describe una serie de habilidades de la IE tales como conocerse a sí mismo; Bonano (2001) modelo secuencial de autorregulación, que señala categorías como *la Regulación Anticipatoria* emocional, entre otros, revisaremos algunos aspectos de los programas de educación emocional para niños y jóvenes con síndrome de Down, donde la meta es el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones que capaciten a la persona para afrontar los retos que se presentan en la vida cotidiana, con la finalidad última de aumentar su bienestar personal y social.

IE Síndrome Down

La experiencia vital de tener un hijo con síndrome de Down es de una enorme intensidad emocional y se vive desde el momento en que a los padres se les comunica el diagnóstico (Skotko y Canal, 2004). “Su hija no caminará, ni hablará”. Ese fue el pronóstico que dio un médico a los padres de [Ana María Cervantes Nieto](#), hace 32 años. Pero, Any, como le dicen de cariño, se graduó como Asistente Administrativa de la Universidad Autónoma del Caribe, el 23 de septiembre de

APOYE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Consejos

- *Asegúrese que el tema que desea tratar sea de interés para su interlocutor. Si no es así busque mecanismos adecuados para llamar su atención frente al mismo.*
- *Priorice los sentimientos, ideas y emociones de su interlocutor validando lo que entiende con lo que el/ella quiere expresar.*
- *Es importante que su interlocutor se sienta cómodo y seguro al hablar con usted.*
- *No hable por su interlocutor, en cambio, concédale tiempo para hablar y responder.*
- *Facilite las preguntas si considera que es necesario.*
- *No sé anticipe a sus respuestas.*
- *Acepte sus silencios, son parte de la conversación.*

Sobre Tus palabras

- *Use palabras adecuadas a la edad. Evite llamar “chicas” o “chicos” a las personas adultas.*
- *Utilice palabras que le hagan sentir que es parte de un grupo, comunidad, etc., a su interlocutor como: “nuestra comunidad”, “nuestro chicos” entre otras.*

Tomado de: Plena Inclusión
<http://www.plenanclusion.org/>

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

8

2016. Hoy en día vemos cómo personas afectadas por la trisomía del cromosoma 21 que caracteriza al síndrome de Down, realizan una vida normal, completamente autónoma, con relaciones sociales y profesionales. Es importante reconocer que el ámbito de inclusión fundamental para la persona con síndrome de Down es la familia. Cuando las personas con síndrome de Down son incluidas en su primer grupo de pertenencia, fortalecen su confianza para poder ser incluidos en otras áreas.

La aceptación de los familiares (padres, abuelos, hermanos, tíos, primos), la integración en el vecindario y en el entorno cotidiano, la inclusión en el tiempo de ocio, la incorporación a diferentes ambientes sociales y re-creativos o la integración laboral, son escalas en esa larga travesía hacia la inclusión social plena de los niños con síndrome de Down. Ahora bien, es evidente que tienen necesidades educativas especiales muy significativas y permanentes, derivadas de la discapacidad intelectual, pero el hecho es que no es necesario tener un cociente intelectual muy alto para poder adaptarse a los cambios, pero sí hace falta lo que tipificamos como inteligencia emocional.

Frente a este tema, una de las diferencias más importantes que se ha encontrado es la expresión del afecto y la modulación fisiológica, teniendo la misma edad de desarrollo, las personas con SD poseen un nivel de expresión afectiva menor que las personas normotípicas. Algunos autores han explicado esta dificultad para expresar emociones a las limitaciones en el procesamiento de la información (Cicchetti y

Sroufe, 1978). De otro lado, el córtex cerebral en las personas con síndrome de Down en ocasiones tiene mayores dificultades para regular e inhibir las conductas (Flórez, 1999) por ello su manifestación externa de las emociones es menor. En consecuencia, suelen ser directos y espontáneos al expresar afecto con exceso de contacto físico.

Sin embargo, sin una intervención sistemática, su nivel de interacción social espontáneo es bajo, por lo que la adquisición de las habilidades y el autocontrol preciso para actuar adecuadamente en todo tipo de situaciones requiere de un entrenamiento específico (Flórez y Ruiz, 2003).

Han de tenerse en cuenta aspectos asociados al trato como lo son: al hablar dirigirse a la persona con síndrome de Down y no a su acompañante; hablarle despacio y mirándole, corroborando que está prestando atención al interlocutor; las instrucciones, mensajes y órdenes deben ser breves, sencillos y concretos. Si no entiende, se deberán buscar expresiones más cortas o palabras más sencillas; en algún caso será preciso repetir el mensaje para que llegue a captarlo; hacer preguntas sencillas para ir comprobando si está entendiendo, entre otros temas, permitirá una interacción clara y una comunicación efectiva.

Frente a las dificultades de atención se sugiere programar ejercicios que aumenten sus períodos de interés, para ello es importante utilizar actividades motivadoras, variadas y amenas. Eliminar posibles distractores, darle tiempo para responder. Otros temas como presentar la

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

9

información de manera multisensorial y hacer modelos de los aprendizajes que se desean, mejoraran su percepción.

Se proponen las siguientes estrategias de actuación frente al ámbito emocional teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados:

Autoconciencia emocional: El conocimiento de las propias emociones.

Reconocer las emociones describiéndolas. Ampliar el vocabulario emocional. Reconocer la diferencia entre pensamientos, acciones y emociones. Evaluar la intensidad de los afectos

Actividades (Ejemplo):

Nombrar sentimientos buscando opuesto (alegría-tristeza)

Tarjetas con sentimientos para llevar en el pecho

Feliz-Alegre-contento

Triste-serio

Enfadado

Autogestión emocional. Control de las emociones

Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. Valorar objetivamente lo que es capaz de hacer. Tolerar la frustración, etc.

Actividades (Ejemplo):

Ejercicio físico activo: Andar, nadar, bailar

Ocio Activo: Escuchar música, leer

Escritura emocional: Escribir lo que siente

Conciencia social. Empatía. Reconocer las emociones ajenas

Identificar las emociones de los demás. Leer e interpretar las claves sociales. Reconocer los aspectos no verbales de la comunicación. Intentar no dañar los sentimientos de los demás.

Actividades (Ejemplo):

Ejercicios de reconocimiento de caras y gestos

Plantear con frecuencia: ¿Qué está sintiendo la otra persona?

Adivinar emociones: Ponemos cara de... Dibujos de emociones

Gestión de las relaciones

Establecer vínculos- Participar y cooperar en trabajos grupales. Admitir críticas. Identificar diferentes alternativas de acción.

Actividades (Ejemplo):

Interacción social con adultos y con iguales sin discapacidad o con síndrome de Down.

BOLETÍN

Boletín 75 UN VISTAZO A LA INDEPENDENCIA

SIGUE LEYENDO AQUÍ

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

10

El libro de Éléonore Laloux, *Tengo síndrome de Down... ¿y qué?*, citado al inicio de este artículo, es un testimonio de una gran fuerza, que nos obliga a revisar categorías y prejuicios con los que solemos interpretar la realidad. El apoyo y reconocimiento de las diferencias propias de cada individuo permite el desarrollo de todos y cada uno. Tendemos a construir nuestro mundo recurriendo a esquemas simples, en los que la definición de lo que somos y de lo que valoramos encuentra siempre un recurso fácil en el excluido de turno. Para construir una identidad nacional, necesitamos al extranjero: no hay espartano sin su ilota, ni ateniense sin su meteco. Otras identidades, como aquella tan frágil de la supuesta normalidad, necesitan otras clases de excluidos para sostenerse y aún así, no lo consiguen. (2015, p-138)

Referencias

Bar-On, R. (1997). *Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Manual*. Toronto: Multi Health System Inc.

Bar-On, R. (2000). *Emotional and social intelligence: insights from the emotional quotient inventory*. En R. Bar-On, & J. Parker (Eds.), *Handbook of emotional intelligence* (pp. 363-388). San Francisco: Jossey-Bass.

Bonano, G.A. (2001). *Emotion self-regulation*. En T.J. Mayne y G.A. Bonano (Eds.), *Emotions, Current sigues and future directions*. New Cork: The Guildford Press.

Cicchetti, D., & Sroufe, A. (1978) *An Organizational View of Affect: Illustration from a Study of Down's Syndrome Infants*. Plenum, New York

Cooper, R.K. & Sawaf, A. (1997). *Estrategia emocional para ejecutivos*, Barcelona: Martínez Roca.

Flórez J. (1999) *Patología cerebral y sus repercusiones cognitivas en el síndrome de Down*. *Revista Siglo Cero*. Vol. 30 (3). Nº 183. pp. 29-45

Flórez J, Ruiz E. *Síndrome de Down*. En: *Síndromes específicos e individualidad de los apoyos*. Del Barrio JA, Borragnán A (eds). Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria y FEAPS Cantabria. Santander 2003.

Grewal, D. & Salovey, P. (2005). "Feeling Smart: The Science of Emotional Intelligence". *American Scientist*, 93, 330-339.

Goleman, D. (1997 b). *What's your emotional intelligence quotient? You'll soon find out*. *Utne Reader*, November/December.

Laloux, Éléonore. (2015). *Tengo Síndrome de Down... ¿y qué?* Ned Ediciones. 138. Barcelona, España

Mayer, J. D., Caruso, D. & Salovey, P (1997). "What is emotional intelligence?" En P. Salovey y D. Sluyter (Eds). *Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators* (pp. 3-31). New York: Basic Books.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1989-1990). *Emotional intelligence*. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185-211. <https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>

Skotko B, Canal R. (2004) *Apoyo postnatal para madres de niños con síndrome de Down*. *Revista Síndrome de Down*; 21(2): 5471.

Sternberg, R. J. & Kaufman, J. C. (1998). "Human abilities". *Annual Review of Psychology*, 49, 479-502.

Vallés, A. & Vallés, C. (1999). *Desarrollando la inteligencia emocional*. Madrid: EOS.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

 20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

11

LAS LUCHAS DE LA DISCAPACIDAD PARA LLEGAR AL AULA

Palabras: Educación, escuela, discapacidad, política, inclusión, diversidad, flexibilización, reconocimiento, aceptación, diálogo, vínculo.

Un reconocimiento de la diversidad humana

Después de todo llegamos a esta pasión del educar como herederos de ese doble e irresoluble acertijo que nos dejara Hannah Arendt: ¿cuánto la educación tiene que ver con el amor por el mundo, de tal modo que educamos para el que mundo perdure más allá de nosotros mismos?; ¿y cuánto la educación tiene que ver con el amor por los demás, hasta tal punto que educamos para que esos “demás”, esos otros, no queden librados a su propia suerte?

Carlos Skliar (Valenzuela B, 2017, p.152)

El presente artículo aborda obstáculos en la inclusión de la discapacidad en el aula, con respecto a los avances de la implementación del decreto 1421 de 2017. Plantea las problemáticas con la intención de observar la significación en las políticas y sus distancias con el ámbito pedagógico y el campo de acción. Reseña el tema en la diversidad y complejidad humana y el respeto por la diferencia, aludiendo al ineludible reconocimiento de capacidades y posibilidades propias, del contexto y del “otro”.

mcristinalopez@fundacionconvivencia.org

María Cristina López Díaz

Directora de Comunicaciones
de la Fundación
Convivencia - Centro de
investigación educativa.

Comunicadora y periodista
de la Universidad Central.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

12

La educación ocupa uno de los lugares más importantes en el desarrollo humano y el progreso social, de ahí la preocupación general por años, de superar las insuficiencias de los sistemas educativos, optimizar los servicios en la educación básica y satisfacer las necesidades de aprendizaje de diversos grupos vulnerados y/o relegados.

Mejorar el acceso y garantizar una educación de calidad para “todos” son criterios que manejan agencias de cooperación internacional y que asumen como su responsabilidad con innumerables aristas políticas, culturales y de práctica, los diferentes gobiernos a nivel mundial. Esto implica responder de manera pertinente a la serie de necesidades de todos, abriendo de forma obligatoria el panorama en todos, todos los sentidos.

Uno de los múltiples retos de la educación como derecho fundamental, y que es parte significativa de la llamada hoy por hoy “educación inclusiva”, es la atención a la población con discapacidad.

Pensadas como fuera de la normalidad, las personas con discapacidad han sorteado a través de la historia diferentes obstáculos y sufrido diversas transformaciones con el fin de ser reconocidos como sujetos de derecho. Por años fueron escondidos y/o separados de sus familias, entre orfanatos, manicomios, prisiones y demás instituciones especiales, luego atendidos en dimensiones de desarrollo y educación especial, inicialmente de acceso exclusivo para familias de clases altas.

Esa “especialidad” que los mantuvo en aislamiento y segregación acentuó su condición de vulnerabilidad, pues les negó oportunidades de desarrollo social, económico, político y cultural, condenando a muchos a coexistir en condiciones de pobreza, exclusión y abuso.

Un cruda problemática que se acrecentó/se evidenció aún más, en Colombia, con las condiciones de desigualdad social y el conflicto armado. De ahí la necesidad y obligación de los gobiernos de priorizar políticas acordes con esta realidad.

En el marco de esa solicitud de atención, Colombia emitió el decreto 1421 cuyo objetivo fundamental es establecer la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad. La resolución refiere igualdad de acceso, permanencia y calidad, para que los estudiantes en dicha condición puedan adelantar desde el preescolar hasta la educación superior.

Para “reglamentar la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad”, el decreto consideró artículos del Código de la Infancia y la Adolescencia, definiciones y prescripciones de la Constitución Política, jurisprudencias de la Corte Constitucional, algunas Leyes y tratados sobre igualdad, protección, el pleno ejercicio de los derechos y otras normas más. (Decreto 1421 de 2017)

Las disposiciones generales del decreto determinan la aplicación en todo el territorio nacional, asignan responsables, establecen principios y definiciones. Refieren, además, medidas pertinen-

tes para que entre todos los establecimientos educativos se asegure el acceso y continuidad en igualdad de condiciones.

En lo legislado se plantean acciones de identificación de jóvenes en condición de discapacidad que se encuentren por fuera del sistema educativo, para requerir su matrícula en los establecimientos más cercanos, en un grado acorde a su edad cronológica. El registro habla de un diagnóstico médico y la participación y corresponsabilidad de las familias. Recursos indispensables para establecer conexión y relación con cada alumno.

Posteriormente, en trabajo mancomunado, a directivos, docentes regulares y “de apoyo” (con experiencia en la atención de las personas con discapacidad) les corresponde establecer a la medida del estudiante: actividades, ajustes, adaptaciones, servicios (como alimentación y transporte escolar), y demás estrategias para facilitar la autonomía e independencia del menor.

Dichas recomendaciones deben ser formalizadas en un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). Sobre esa diversidad se organiza la enseñanza, a través de un “currículo flexible”, donde informes de seguimiento, retroalimentación y evaluación son adaptados.

En términos generales, esos son los lineamientos del decreto, las bases que desde el escritorio establecen el deber ser. Prescripciones que tienen significación en las políticas, pero que se quedan cortas en el ámbito pedagógico y distan del campo de acción.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

13

El investigador y docente argentino Carlos Skliar cuestiona la normalidad y la armonía que se espera de los procesos en las políticas.

Por el momento los planteos que han intentado incluir la existencia del otro en las políticas nacionales o regionales solo han contemplado su inserción de un modo que su presencia resulte apacible o textual o jurídica: se reconoce que es otro, pero se intenta mitigar el efecto de su alteridad, lo que es contradictorio y muchas veces hipócrita. Incluso con la falsa expectativa que, de algún modo, en cierto momento, deje de ser otro y se convierta en idéntico a los demás. Y, como sabemos, “esos demás” no existen, no están, a no ser bajo la construcción y la presión de la normalidad. (Valenzuela B, 2017, p.152)

En la realidad podemos hablar sobre una política de inclusión escolar, advertir buenas intenciones y algunos progresos. Avances un poco más cerca de lo prescriptivo, tal vez por el trabajo e historia de años y las voces que se van sumando. Pero en la puesta en marcha se encuentra un marcado rechazo, falta de formación, complejidad en la adaptación de las normas, pocos ajustes curriculares y entre lo inquietante, determinaciones perjudiciales para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

El decreto expedido en el año 2017 fijó un plan progresivo de cinco años para evidenciar avances y resultados en la implementación. Periodo corto y optimista si se tiene en cuenta la trascendencia de los retos planteados. Promover desarrollo, aprendizaje y participación en condiciones de equidad son palabras mayores, que

chocan con las barreras solapadas en las concepciones sociales y que se complejizan con las cargas laborales y la realidad del sector educativo.

Cabe anotar que nadie tenía previsto que en ese período se incluyeran las consecuencias de una pandemia.

En lo legislado se plantean acciones de identificación para que los jóvenes en condición de discapacidad, que se encuentren por fuera del sistema educativo, soliciten su matrícula en los establecimientos más cercanos, en un grado acorde con su edad cronológica.

Y, efectivamente, se evidencia un incremento en el ingreso a la educación formal. Sin embargo, aún parece no tener relación directa con la eficacia del servicio o responder como visión de las posibilidades de aprendizaje, socialización, permanencia y egreso que ofrece el sistema.

No está muy lejos de lo planteado hace quince años por Marisol Moreno en su investigación doctoral titulada “Políticas y concepciones en Discapacidad un binomio por explorar”,

Este acelerado y dramático incremento puede ser atribuido a diversas causas: de una parte, el ejercicio riguroso de sistematización que ha exigido el Ministerio de Educación Nacional, de otra, la presión de los padres por acceder a cupos educativos, al igual que la cada vez mayor veeduría por parte de los organismos del Estado apoyados en las acciones de tutela y los derechos de petición. (Moreno, 2007, p. 25)

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

14

Las instituciones “especiales” siguen percibiéndose como opciones fuertes, espacios idóneos que no interrumpen el proceso educativo de la mayoría y se ocupan apropiadamente de la atención individual y de las necesidades específicas que requieren o que muchas veces se cree que precisan las personas en condición de discapacidad.

Son numerosos los docentes que manifiestan rechazo en la atención a alumnos con discapacidad en el aula. Bajo el claro argumento de falta de formación, muchas veces asociado a la concepción que aun manejan de “enfermedad” sobre el tema, defienden formas de habilitar áreas adecuadas fuera del salón. Disfrazan frecuentemente temores, deseos y el poco tiempo de atención con el que cuentan. Sin embargo, “cualquier tipo de segregación, puesto que supone una exclusión, un estar fuera de, en la mayor parte de los casos no elegida libremente es discriminación” (Moriña, 2004)

En el decreto los cargos docentes son de tres:

1. Docentes de aula: Son los docentes con asignación académica, la cual desarrollan a través de asignaturas y actividades curriculares en áreas obligatorias o fundamentales y optativas definidas en el plan de estudios...

2. Docentes líderes de apoyo: Son los docentes que desarrollan su actividad académica a través de proyectos pedagógicos y otras actividades de apoyo para la formación integral de los estudiantes, relacionadas con la orientación y convivencia escolar: el fortalecimiento de competencias

matemáticas, comunicativas y científicas; las áreas transversales de enseñanza obligatoria; el uso como espacio pedagógico del bibliobanco de textos, las bibliotecas y el material educativo para desarrollar proyectos de oralidad, escritura y lectura...

3. Docentes de apoyo pedagógico: Son los docentes que tienen como función principal acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad, para lo cual deberán: fortalecer los procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) y su articulación con la planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI); la consolidación y refrendación del Informe Anual de proceso pedagógico o de competencias; el trabajo con familias; la sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales para garantizar la atención pertinente a esta población.” (Decreto 1421 de 2017)

Los tres tipos de docentes están reglamentados en parágrafos y adiciones, donde se establecen funciones, requisitos, competencias, jornada laboral y demás.

En la realidad existen pocos o ningún docente de apoyo. El profesor debe enfrentar las insuficiencias propias y las del contexto. La falta de preparación y de apoyo, aunado a la resistencia al proceso y el poco tiempo con el que cuentan, hace que muchas acciones sean perjudiciales para los alumnos con necesidades educativas especiales.

Algunos docentes se han acercado a textos o guías, pero hay acciones que difieren entre lo que debe hacerse y lo que realmente piensan y practican.

(...) no existe la actitud de conocer, de generar realmente un espacio de diálogo mutuo. Y esto se reafirma cuando se dicen los nombres de los niños y niñas indígenas a quienes, además del grado se indica la región de dónde vienen; contrario a eso, los niños y las niñas se les identifica por el tipo de discapacidad y sus nombres se pierden en la memoria de la docente, pero también en la existencia real de cómo se entiende al otro/a (Rojas, 2011, p. 67)

Esa escasez de empatía, de preparación en el tema, de apoyo y de reconocimiento de posibilidades y capacidades, también se ve reflejada en las pobres o nulas habilidades de adaptación, necesarias para la flexibilización del currículo.

(...) en numerosos países en desarrollo, los docentes carecen de estrategias para reconocer y apoyar a los alumnos con resultados insuficientes, y aplican el plan de estudios convencional sin tener en cuenta sus necesidades en materia de aprendizaje. Esto hace que muchos niños corran el riesgo de quedarse atrás con respecto al plan de estudios, no logren adquirir las competencias básicas y sean incapaces de ponerse al día. (Unesco, 2013, p. 320)

No basta con estar en el aula, los estudiantes de acuerdo con su condición personal deben disponer de planes de estudio pertinentes, que

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

15

les permitan aprendizajes efectivos. Tarea nada fácil, que refuerza el grito de apoyo que solicitan los docentes cuando afrontan discapacidades severas.

En el esquema de atención que expone el decreto 1421, se habla de lineamientos y seguimiento a estrategias administrativas, pedagógicas y técnicas; de articulación, acompañamiento y asistencia a equipos y entidades; de “consultar con organizaciones idóneas en el trabajo con personas con discapacidad”, para investigar, diseñar, adaptar y desarrollar metodologías que faciliten los procesos.

Uno de los soportes idóneos e indispensables para establecer actividades y estrategias a la medida del estudiante apunta, desde el decreto mismo, a los padres de familia. El apoyo familiar a un estudiante siempre marca diferencia, más en los casos donde se dificulta la comunicación e interacción con el alumno. Los acudientes son los que por lo general pueden marcar pautas desde su reconocimiento; su ayuda favorece el registro de avances.

Hacer equipo con la familia, escucharla y lograr una buena comunicación es parte importante pero también compleja porque muchos están desorientados y ocupados. Un hijo en condición de discapacidad demanda más gasto, más atención, más tiempo, un tributo adicional al que, de por sí, tiene ser padres. Por ello algunos versados también solicitan a las escuelas un cuidado especial para estas familias.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

16

En la misma línea, debemos enunciar el nexo que se debe generar entre el sistema educativo y el de salud. El modelo educativo flexible debe llegar hasta los centros hospitalarios y los hogares para atender a los estudiantes que lo requieran. De ese modo se garantizaría el desarrollo académico y social de los menores.

El proceso no es sencillo. Acostumbrados a homogenizar, instituciones y muchos profesores se incomodan con la formación y atención flexible solicitada. No les es fácil cuestionar la idea de que todos los niños deben recibir lo mismo, romper con la estandarización, con una manera de ser maestro. Les es complicado proyectar prácticas educativas reconocidas y pensadas desde la inclusión, que aporten a los estudiantes, alejándolos de la discriminación.

A este respecto Rafael Pabón, panelista en nuestra “comunidad de práctica”, sobre “La inclusión de la discapacidad en el aula”, refiere la visión de la educación “como un servicio y no como un derecho”, por ello se maneja el tema en cifras que reflejen en número las poblaciones atendidas, sin dar cuenta del proceso pedagógico.

Otro elemento importante que destaca Pabón es la influencia de las teorías desarrollistas en la escuela, éstas promueven formas de entender los avances de los estudiantes de forma similar por grupos de edades, por ello se presentan metas comunes para sus logros y evaluaciones homogéneas, se pregunta entonces ¿cómo se entiende la diferencia en la escuela?, ¿Cómo dar respuesta a la diversidad desde la diversidad? (Jiménez & Ortega, 2018, p.96)

La inclusión exige un verdadero cambio de pauta para el sector educativo. Conceder el “derecho a la educación” no es solo dejar de considerar como opción escuelas especiales o programas diferenciados para cada situación particular, también es romper con la idea de que el estudiante es quien debe adaptarse a la enseñanza disponible, con independencia de su situación, de su condición, de sus capacidades.

Adaptar la enseñanza a las características y las necesidades de todos los estudiantes sobrepasa el tema de la discapacidad. Los argumentos transitan por el aceptar que todos somos diferentes y complejos. Concebir la diversidad humana como oportunidad y no como problema.

(...) llevar a cabo la inclusión de los alumnos con discapacidad en la educación primaria requiere que la escuela deba “modificar substancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan una discapacidad” (Estévez, 2019, p. 8).

La inclusión le impuso a la educación un reto que tenía atrasado. Validar desde sus prácticas la diversidad humana, respetar la diferencia. Generar cambios en la organización del sistema desde el aula y, lo más complejo, en el pensamiento de cada uno de los que intervienen en el proceso de formación.

Esto también concierne a la formación de profesionales, al valor teórico y metodológico concedido a la diversidad. Fundamentar el

desarrollo profesional más allá de los conocimientos, donde se estime la parte humana, aportando habilidades de adaptación y pautas con enfoque diferencial que transformen los modos de proceder.

Es indiscutible que hay una insuficiente habilidad de la educación del órgano institucional de adoptar herramientas basadas en el desarrollo del diseño universal para el aprendizaje y sus pautas con enfoque diferencial y de discapacidad, esto debido al poco entendimiento de estas dinámicas por parte de sus participantes, entorpeciendo el trabajo en una metodología de enseñanza basado en la educación de discapacidad y funcional de una población objetivo. (Montoya, 2021, p.48)

Atender la diversidad, vivir con las diferencias individuales, sin negarlas o pretender ajustarlas al acomodo de unos u otros, no es tarea fácil. Supone conocimiento, consideración y paciencia.

El tema en general reviste una gran complejidad. Produce tensiones, angustias, ansiedad. El discurso pasó de manejarse en clave de exclusión, de iguales o diferentes, a abordarse con enfoque de derechos humanos, un asunto de luchas y conquistas.

La apuesta de muchos es que gradualmente el vendaval se calme. Que cada figura del proceso se transforme, se dé el tiempo para el reconocimiento de capacidades y posibilidades propias, del contexto y del “otro”. Que se permita la genuina disposición de diálogo para establecer vínculos.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

17

Construir una convivencia que contribuya a la construcción de solidaridad, apoyo, afecto y aceptación. Una mejor sociedad con oportunidades reales.

Los seres humanos somos diferentes y nuestra manera de vivir esta diferencia cambia de acuerdo con nuestra experiencia, formación, forma de percibir el mundo, entre otras razones infinitas. Sin embargo, la vida en comunidad nos enseña que, aunque la necesidad de aprender a convivir parezca obvia, no siempre se logra (Gutiérrez, 2007, p.50)

Las políticas están fundamentadas en buenas intenciones, pero necesitan llenarse de mayor significado, de experiencia, de acciones concretas y reales, a fin de que puedan garantizar el restablecimiento de los derechos a los más vulnerables y afianzar la participación de todos en los espacios sociales y en el mercado laboral.

Lineamientos que valoren la diferencia y observen la igualdad. Normas que posibiliten responsabilizarse, acoger y ser con el otro.

Carlos Skliar llama la atención “sobre la necesidad de realizar “pequeños gestos”, no “grandes hazañas heroicas”, gestos situados en posturas éticas que permitan pensar pedagógicamente que pasa entre nosotros sin señalar al otro por su diferencia”. (Skliar, 2010, p.163)

Una puesta de todos por potenciar el encuentro con el otro, para configurar un nosotros que mantenga un diálogo permanente en procesos significativos e incluyentes.

Referencias

Decreto 1421 de 2017. (2017, 29 de agosto) Presidencia de la república <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf>

Estévez, Y. (2019). La superación de los maestros primarios en la realización de las adaptaciones curriculares. MENDIVE, 17(1), 20-33

Gutiérrez, J. (2007). Contextos y barreras para la educación inclusiva. Revista Horizontes Pedagógicos, 9(1), 47-56

Jiménez Rodríguez M. & Ortega Valencia P. (2018). Referentes sobre inclusión educativa para personas con discapacidad: líneas para pensar su potencial en el ámbito escolar. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, Vol.18, 85-104 <http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v18n34/1657-8953-ccso-18-34-00085.pdf>

Montoya González A. (2021). Educación inclusiva. ¿Cómo estamos? Revista Innova Educación, Vol. 3 (3), 33 - 52. <https://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/172>

Moreno, A. M. (2007). Políticas y concepciones en Discapacidad un binomio por explorar. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Moriña, A. (2004). Teoría y práctica de la educación inclusiva (Universidad de Sevilla (ed.); Editorial Aljibe.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- (UNESCO). (2013). Informe Educación para Todos. París: Autor

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

18

Rojas, S. (2011). Escuela, ¿proyecto social para la diferencia? Imaginarios y prácticas sociales de la discapacidad. En Andrade X. (Ed.). Discapacidades en Ecuador: perspectivas críticas, miradas etnográficas. Ecuador: FLACSO.

Skliar, C. (2010). De la razón jurídica hacia una ética peculiar. A propósito del informe mundial sobre el derecho a la educación de personas con discapacidad. Revista Política y Sociedad, 47(1),153-164.

Valenzuela Gambín B. (2017). Entrevista a Carlos Skliar. Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva, Vol.1 (1), 150-157. <https://www.aacademica.org/polyphnia.revista.de.educacion.inclusiva/3.pdf>

Los documentos presentados por el MEN a la comunidad educativa (Ministerio de Educación Nacional):

Redes que trabajan sobre las problemáticas de la inclusión educativa:

- ➔ *Red de Universidades por la Discapacidad en Colombia*
- ➔ *Red Regional por la Educación Inclusiva-Latinoamérica (RREI)*
- ➔ *Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad,*
- ➔ *IncluD-ed*
- ➔ *También hay redes constituidas por maestros de apoyo a la inclusión en las diferentes localidades de Bogotá.*

(Jiménez & Ortega, 2018, p.97).

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

19

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS

CONSIDERAN LOS CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES VALORES Y ACTITUDES

DESARROLLAN UN LENGUAJE COMÚN

PROMUEVEN LA VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD

SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS

RECONOCEN QUE NO EXISTE UN ALUMNO ESTÁNDAR

GARANTIZAN LA PARTICIPACIÓN CON IGUALDAD Y EQUITAD

ASEGURAN EL TRABAJO EN EQUIPO

SELECCIONAN, DISEÑAN Y ADAPTAN RECURSOS EDUCATIVOS

PLANEAN CON BASE A LOS RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE

MINIMIZAN, ELIMINAN O PREVIENEN LAS BAP (BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN)

EVALUAN TENIENDO EN CUENTA LOS CONTEXTOS, CAPACIDADES, INTERESES.

ASEGURAN QUE TODOS LOS ALUMNOS ALCANCEN SUS LOGROS

Tomado de:
<https://co.pinterest.com/pin/492588083320380/>
Subido por Rosa María Padilla Frausto

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

 20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

21

MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA.

PODCAST

LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN EL AULA RETOS Y AVANCES EN SU IMPLEMENTACIÓN

TRANSCRIPCIÓN LITERAL

Bienvenidos a nuestro espacio “Más allá de la escuela” el tema que vamos a tratar hoy es el de la inclusión de la discapacidad en el aula, retos y avances en su implementación.

Marilyn Gonzalez: En la conducción de este espacio me acompañan como es costumbre Cristina López y hoy de manera especialmente Mireya González Lara, Licenciada en Ciencias Sociales, Docente y catedrática, quien ha tenido un importante acercamiento al tema de la inclusión. Mireya es un gusto que nos acompañes en la dirección de este espacio.

Mireya Gonzalez: A ti Marilyn, a María Cristina, a Yohanna, a todo el equipo de la Fundación muchas gracias, muchas gracias a todos. Todas las maestras y maestros que nos acompañan, de verdad que mil gracias por invitarme a esta conversación que advierte ser maravillosa.

Cristina López: Gracias a ti Mireyita

Este espacio es de aprendizaje colectivo, a partir del reconocimiento de las prácticas y/o experiencias de quienes han sido los protagonistas.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

Hoy hablaremos de “La inclusión de la discapacidad en el aula”, tocando el decreto 1421 de 2017 sobre educación inclusiva.

Nos acompañan dos personas cercanas al tema.

Damos la bienvenida:

Primero a *Mónica Alexandra Cortés Avilés*

Es directora Ejecutiva de la Organización Asdown Colombia, docente - Licenciada en Idiomas. Es miembro de la Red Regional por la Educación Inclusiva en Latinoamérica, de Inclusión Internacional y de RIADIS.

¡Bienvenida!

Monica Cortes: Gracias Cristina y gracias siempre por convocarnos a abordar este tema y con este retorno a la presencialidad también estamos teniendo serias necesidades de dialogar y de avanzar en este propósito.

Marilyn Gonzalez: Bueno, también nos acompaña el profesor *Rafael Pabón García*

Magíster en filosofía, formador de maestros, investigador, activista, defensor de los derechos de las personas con discapacidad y un amigo entrañable de la Fundación Convivencia.

Rafael Pabón: Gracias, Un saludo muy especial para todos y todas, para mí es una alegría muy grande estar de nuevo con la Comunidad de Práctica, ese espacio que se ha venido consolidando ya por años de una manera callada, donde hay

tantas personas y tantos maestros que han venido reflexionando y pues esperemos que este espacio nos sirva para avanzar en lo que hemos venido aprendiendo y en todas esas preguntas que todos tenemos todo el tiempo alrededor de la atención educativa de los niños y niñas con discapacidad. Gracias

Marilyn Gonzalez: Antes de iniciar, Cristina y todos los invitamos a participar y a conocer los diferentes programas, recursos y actividades que tiene la Fundación Convivencia, a través de nuestra página www.fundacionconvivencia.org

Iniciamos entonces con Rafael para conocer sus apreciaciones sobre el tema.

Rafael PabónL: Gracias Marilyn

Pues como les decía hicimos una preparación con Mónica de esta conversación, dividiéndola en dos partes.

Una primera parte queremos conversar con ustedes sobre los retos y desafíos de la educación inclusiva en general y en particular de la educación de los niños y niñas con discapacidad como una visión global y que presentaré yo muy rápidamente.

Y después Mónica va a abordar los retos y desafíos que hemos venido aprendiendo en la implementación en Colombia y en particular en estos 5 años ya de desarrollo del decreto 1421.

Yo quisiera iniciar un poco pensando en que estamos con maestros que reflexionamos a par-

tir de las prácticas de nuestra propia experiencia, porque en educación inclusiva no está todo dicho y no está todo construido, es un campo de debate, es un sueño de educación inclusiva, pero también es un camino que se hace en el día a día, en el poco a poco, y no es simplemente la aplicación de una teoría, donde vamos a encontrar un modelo que no soluciona todos los problemas.

Hay una pregunta que nos lleva a preguntarnos ¿por qué en estos últimos años la educación inclusiva ha tenido una irrupción tan fuerte en el debate educativo?, y ¿por qué se ha vuelto una prioridad?. Unos puntos que tenemos comunes es que la educación inclusiva no se agota en la discapacidad, no se trata de identificar educación inclusiva con la atención a niños y niñas con discapacidad.

En realidad, la educación inclusiva se refiere a la garantía de la educación para todos, más que hablar de educación inclusiva, algunos autores, algunas personas hablan de la educación sin exclusión, mas se trata de garantizar que todos los niños y niñas sin importar su condición o su situación tengan acceso, tengan permanencia y tengan derecho a estar en la escuela.

Un segundo punto que es central, es que la educación inclusiva es educación juntos, y ahí ha habido toda una evolución, de lo que han sido los modelos de atención segregada, marginada de los niños con discapacidad, al sueño y a la posibilidad de que todos los niños se puedan educar juntos en colegios regulares y que de alguna manera se pueda prestar una atención

22

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

23

diferencial si es necesario, a través de ajustes, adecuaciones, adaptaciones a los niños pero en la escuela regular. Eso digamos en el sentido de poder garantizar que los niños tengan derecho a la infancia, en el sentido de que la infancia en gran parte pasa por la vivencia de la escuela y que se puedan educar niños con discapacidades junto con niños que no tienen discapacidades.

En ese sentido lo que también sabemos es que la educación inclusiva es una crítica a la escuela. Crítica en el sentido de que el discurso de la educación inclusiva implica una transformación,

una flexibilización del carácter homogéneo y estandarizado de nuestros currículos, de nuestras prácticas y de nuestras formas de entender la escuela. Es reconocer que hay diferentes formas de aprender, de estar en el mundo, y que de alguna manera se trata de que la escuela se pueda ir desprendiendo gradualmente de sus inflexibilidades, de sus rigores, y que de alguna manera podamos garantizar la atención a los niños y que de alguna manera lo que necesitamos es un proceso de adaptación de la escuela a las condiciones y situaciones de los estudiantes.

Otro punto que es un consenso aceptado en la discusión internacional es que los propósitos de la educación inclusiva tienen que ver con el aprendizaje, pero fundamentalmente tiene que ver con la participación. Nosotros como maestros tenemos muchas veces la obsesión de los contenidos, del aprendizaje, del logro de los estudiantes, de garantizar el desarrollo cognitivo, y muchas veces olvidamos la importancia de ser parte de una comunidad educativa y en el caso de los niños y niñas con discapacidad este es un punto central.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

 20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

24

La construcción de una sociedad democrática que acepte la diversidad, la diferencia y que permita que personas, individuos que viven en la exclusión en el aislamiento, en la marginación, de alguna manera puedan participar de la vida con otros niños, y como les decía antes, puedan tener derecho a la infancia.

Ese ese propósito de la educación inclusiva, no significa que simplemente sea colocar a los niños en el colegio, se trata de realizar un trabajo colaborativo que nos permita a partir de apoyos, por supuesto apoyos a los niños, pero fundamentalmente apoyos a los maestros, de adecuaciones curriculares, de cambios en las maneras de enseñar, y también a partir de ajustes, de ajustes en la estructura física del salón, en los tiempos y en los espacios en los colegios, que permitan precisamente esa presencia y esa participación.

Como les digo es una crítica en el sentido de entender primero que la educación está situada. Nosotros todos nuestros procesos lo realizamos en un contexto y con unas personas concretas, y las visiones son homogéneas, universales de la educación, entran en contradicción con la educación inclusiva. Principios como que todos los niños de las mismas edades tienen que aprender al mismo tiempo, una idea de equidad educativa que nos enseñaron durante años, de que la equidad es que todos aprendan lo mismo. La educación inclusiva no está en ese plan, sino precisamente lo que dice es estamos en una educación situada en un contexto, en unas condiciones, en un momento, y con unos sujetos qué implica que hay unos temas complejos.

Otro tema es comprender que la escuela pues tiene contradicciones y límites. Reproduce muchas veces lo que trata supuestamente de luchar, la inequidad, la escuela muchas veces es un mismo de segregación y de exclusión. Y nos implica una mirada crítica de nosotros mismos, y yo creo que ese es un punto central, la posibilidad de identificar las dificultades que el contexto, las maneras de enseñar, implican para ciertos estudiantes que terminan siendo factores de exclusión.

Estamos muy acostumbrados a pensar la educación de los niños con discapacidad a partir del diagnóstico, que limitación tiene el niño, y muy pocas veces nos miramos hacia nosotros mismos, o miramos las barreras que el contexto ofrece, en ese sentido se trata casi como de una especie de revolución copernicana. Como ustedes saben Copérnico hizo un cambio en la mentalidad ante nuestra comprensión del universo. Aquí también se trata de cambiar el enfoque no mirar los problemas de los niños, sino las barreras que tienen y que el contexto pone. Porque no se trata de curar, entre comillas a los niños, o quitarles la discapacidad, o encontrar el remedio para que supere su propia limitación, sino el identificar cómo con base en esa situación concreta del niño podemos superar las barreras que las formas de enseñanza implica. A eso nos invitan todas las prácticas exitosas que nos preguntan, se basan en la eliminación de las barreras, los documentos de política, las recomendaciones pedagógicas, están tanto en aceptar que es un problema de mirar el contexto.

La educación inclusiva es parte de un movimiento político internacional y ha venido siendo una evolución, desde la declaración de los Derechos Humanos, del reconocimiento del derecho a la educación para todos, y tenemos que entender la educación de las personas con discapacidad, en el marco de un movimiento político, el derecho a la educación como una garantía y un avance de las sociedades contemporáneas y digamos que más que una atención específica, de lo que se trata es de generar un sistema educativo que garantice la educación para todos y como les digo, no solamente con los niños con discapacidad, sino de los que viven en diferentes contextos.

Entonces como ya he dicho, se trata de una posición de superar la exclusión, de una transformación del sistema, de una posición ética, y quisiera insistir en ese punto.

El punto de educarnos juntos. Ese interés de contratar la didáctica correcta, la pedagogía correcta, la manera de garantizar el aprendizaje, la presencia de los niños en el aula, y de alguna manera su convivencia en el medio escolar muchas veces termina siendo causa de exclusión.

Cuando empezamos a separar a los niños con la idea de que ellos requieren una educación separada, excluyente, exclusiva. Y durante mucho tiempo nos acostumbramos a pensar que había ciertos niños que eran educables y otros que no lo eran. Unos niños que lo que necesitaban era protección, tiempo libre, acciones terapéuticas. Y de alguna manera empezábamos a pensar que el tema desde las escuelas era remitir, que es una palabra que utilizamos todo

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

25

el tiempo en la escuela, a esos niños, porque hay la imposibilidad de educarnos juntos.

Esa apuesta educarnos juntos es radical, implica la creencia de que los niños a través de un trabajo colaborativo, relacional, con un trabajo pedagógico, pueden tener una educación o una garantía de su derecho.

Y aquí es importante insistir en que es un trabajo pedagógico, no clínico, o no solo clínico. Pero si hay un interés de que, a partir de la colaboración entre los niños, entre los maestros, entre las familias con la escuela, de alguna manera podemos ganar ese principio de estar juntos. Como persona con discapacidad, les puedo decir desde el punto de vista del estudiante, lo más importante es esa posibilidad de estar con otros niños, y lo que significa desde el punto de vista del enriquecimiento personal y social.

Pero bueno... vamos a identificar cuatro retos, para que Mónica continúe la conversación.

- **Un 1er reto es, no hacer de la educación inclusiva el cumplimiento de una norma.** No se trata de ser políticamente correctos, de aceptar una imposición. Sino se trata de aceptar el reto de transformar nuestras prácticas y nuestras formas de ser maestro, y encontrar el camino que todos los días en el aula tenemos, cuando encontramos alumnos que no logra el aprendizaje que como maestro les proponemos. Digamos que los maestros encontramos en la dificultad pedagógica un reto y una construcción, y una manera de innovar nuestras propias prácticas y de innovar nuestras formas de hacer escuela que es un tema central.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

26

- **Un 2do reto, es avanzar en lo que llamamos la toma de conciencia.** Hay un documento central qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento internacional del cual Colombia es Estado parte, en el sentido de ser precisamente **consciente de que los niños todos tienen derecho a la educación**, y que se requiere de hacer procesos, y que nos permita superar la tensión que todas las veces tenemos. Ese día que llega uno a su casa después de un día de estar en el aula y encontrar con que no logró lo que había esperado que iba a lograr, y como ese fracaso se le vuelve a uno un reto y una manera de aprender, digamos que **hay una tensión en nuestro oficio, entre la esperanza y el pesimismo, y con los niños con discapacidades esa tensión aparece todo el tiempo.**

- Un asunto que es muy importante. **Es el 3er reto, es como transformamos nuestra idea de lo que es la equidad y la igualdad. Que es el origen de la estandarización, la homogenización.** Nosotros vivimos una tensión muy fuerte en Colombia, tienen toda una discusión con los formatos, con la unificación de logros, objetivos, formas de evaluar, entendiendo eso **como una manera de garantizar calidad, por una parte, y por otra parte de garantizar equidad.**

Lo que hemos aprendido con la educación inclusiva es que **la equidad es dar a cada uno lo que cada uno requiere.** Y que se requieren acciones compensatorias, para compensar las carencias que los niños encuentran en sus casas, que encuentran en sus comunidades, en sus condiciones sociales y económicas, y que de alguna

manera lo equitativo no es dar a todos lo mismo, sino dar a todos lo que es necesario para su propio desarrollo.

Eso implica digamos una nueva visión de la discapacidad. No viendo a los niños con discapacidad como aquellos que se alejan de la norma, que son vulnerables, que tienen deficiencia, sino que de alguna manera son niñas y niños diferentes, que están teniendo unas maneras y condiciones particulares, y que de alguna manera se trata como siempre hemos dicho, de nuevas concepciones, ajustes y apoyos.

- **Un 4to reto tiene que ver con la articulación, entre las instancias en Colombia** del Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación, los colegios privados, es una articulación con otros sectores, y también una articulación interna dentro de la comunidad educativa. Y ahí sí que hay **un reto para nosotros como maestros, en el sentido de generar trabajo colaborativo a través de proyectos, de la posibilidad de contar y requerir apoyos. Muy difícilmente como maestros pedimos apoyo,** creemos que si hay una guía o que hay un documento que nos pueda ayudar, pero colaborarnos con nuestro compañero, aprender de la práctica del otro, explorar cómo se vive en otras áreas y materias, ese mismo reto que yo tengo como maestro, se vuelve un tema que es central en la educación inclusiva.

- Voy a dejar por ahí, pues con el 5to. Nosotros que trabajamos en educación inclusiva, nos enfrentamos muchas veces a la pregunta: **dígame cómo evaluar, ¿dígame cómo evaluar?, ¿dígame cómo enseñarle a un niño con síndrome**

de Down?, y esa pregunta no tiene una respuesta única. Primero porque la discapacidad dentro de sí misma es diversa, no todos los niños con síndrome de Down aprenden de la misma manera. Y segundo por lo que hemos dicho, es una práctica situada, es una acción que se hace uno a uno. Y realmente a veces uno se siente también frustrado como investigador, es esa idea que tenemos y que nos formaron, que cuando yo entro a un salón de primero de primaria, espero encontrar niños que están entre 7 y los 8 años de edad, creo, que todos me van a entender, que todos tienen desarrollo cognitivo, y yo no preparo la clase para Mireya, para Mónica, sino para ese estudiante ideal que es ninguno de los estudiantes y a la vez pues todos, y siempre me encuentro con él niño, que muchas veces hemos llamado diferente, y de lo que se trata de aprender es que todos son distintos, y que de alguna manera ese desarrollo cognitivo que nosotros creemos que es tan homogéneo, está marcado por la diversidad y la diferencia.

Y voy a dejar aquí, para darle paso a Mónica que nos va a contar cómo ha sido ese reto sobre la educación inclusiva, y lo que hemos venido aprendiendo en la práctica, en el país, y particularmente en la aplicación de una política que nos permita avanzar en garantizar que todos los niños y niñas tengan derecho a la educación. Muchas gracias.

Monica Cortes: Bueno. Muchas gracias por asistir a este espacio, y bueno, para nosotros siempre, como hablábamos con Rafa y con Mireya, siempre es muy grato cualquier escenario o espacio en el que podamos aportar. Y bueno surgen también,

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

27

como muchas preguntas alrededor de la implementación, yo creo que Colombia es uno de los países de Latinoamérica **con un marco normativo de mayor calidad** y más robusto, de hecho, yo participé en la Red Regional por la Educación Inclusiva, y pues una de las cosas que siempre nos preguntan es la cantidad de documentos que nosotros tenemos a nivel normativo, sentencias de la Corte. Bueno no solamente la adherencia a los tratados internacionales, como la convención que mencionaba Rafa, sino además asumir el compromiso de la implementación de los objetivos de Desarrollo sostenible, que nos abrieron una puerta y nos dieron un espaldarazo fuerte en todo lo que significa la educación inclusiva.

Creo que hoy la agenda mundial por la educación es alrededor de cerrar esas brechas, la brecha tan alta y tan diferente que tienen las personas con discapacidad en el acceso a la educación, y creo que eso nos plantea grandes desafíos. Sin duda este objetivo de desarrollo sostenible cuatro, es hoy también una de nuestras guías, allí reconocen esta brecha y obviamente hay una gran preocupación por lo que nos deja la pandemia.

La pandemia nos deja un retroceso importante, en relación al acceso a la educación. Y creo que también el decreto 1421 se ve un poco afectado en todo ese ejercicio de implementación, porque claramente los dos años que estuvimos fuera, pues hicieron mella en todo lo que habíamos trabajado antes.

Afortunadamente en los dos años, encontramos también que las agencias que trabajan por la

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

 20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

28

educación, la UNESCO, CLADE de la campaña global por la educación, todas tenemos estos documentos que se expidieron en estos dos últimos años. El informe de la UNESCO precisamente dedicó en el 2020 su publicación a todo lo que significaba la inclusión en la educación, el derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe de CLADE y por supuesto la Red Regional ha desarrollado ya varios documentos. Ustedes pueden ir a nuestra página, tenemos campañas, que creo que son acciones que contribuyen de alguna manera a ese cambio de conciencia, porque no basta con la normativa. Tenemos que hacer muchas, muchas cosas más, para permear esa cultura institucional que tenemos.

Entonces analizando, escuchando, yo creo que **los retos que encontramos y que seguimos teniendo en la implementación del decreto, uno muy importante y que se convierte en una barrera es este modelo médico tan fuerte que está instalado en los cuerpos, en la presencia de los niños y las niñas con discapacidad**, y siempre tendemos a preguntar mucho más por el diagnóstico médico, distinto a lo que ya ha explicado fuertemente el decreto 1421 y el mismo Ministerio de Educación Nacional en sus asistencias técnicas, que lo que requerimos es una valoración pedagógica.

Nosotros durante la pandemia con Rafa y con la red de docentes de apoyo del distrito, que tienen una red muy interesante, que hoy está conformada por 970 maestras de apoyo, hicimos 20 tertulias en las cuales, directamente el Ministerio de Educación, por ejemplo, en la

tertulia 11 (que la pueden ver en nuestro sitio en YouTube de Asdown Colombia) el Ministerio explicaba con mucha claridad que era una valoración pedagógica. Que es eso lo que esperamos se haga, de reconocer cuáles son esas fortalezas que trae el niño, que es lo que mejor sabe hacer, cómo lo podemos apoyar, qué acciones debemos emprender, “pedagógicas” para que él continúe avanzando en su proceso educativo.

Entonces creo que ahí tenemos un gran desafío en despegarnos un poco, o mucho más bien, despegarnos mucho de esa mirada sobre el diagnóstico. Porque a veces, ah es un niño con autismo, pero ni siquiera lo conocemos, ni vamos a ver cuáles son esas fortalezas que tiene, o de entrada en la valoración, y la sugerencia sale que no, que lo mejor es que el niño vaya solo una hora al colegio. O sea, esos no son ajustes.

Entonces yo creo que no podemos perder de vista que es lo pedagógico y qué es lo que estamos buscando dentro del entorno escolar. Qué es esa participación plena, efectiva, eficiente de lo que significa estar en un contexto educativo.

Un segundo reto, tiene que ver con el recurso humano. Digamos el decreto 1421 ha sido claro de qué debería hacer una entidad territorial con la asignación presupuestal que se le da por estudiante con discapacidad. Para los que no saben pues hay una asignación presupuestal definida por matrícula de niño con discapacidad, se asigna un 20% adicional, y a las entidades territoriales se les envía este recurso con unos fines específicos, que tienen que ver con, la contratación del recurso humano. Ahí hay muchas cuestiones

en relación a que no es posible, y eso lo hemos preguntado, no lo han explicado (lo hemos trabajado en una mesa que existe hoy con Fecode, a la que nosotros asistimos), de por qué no es posible la contratación de los docentes de apoyo como profesionales de planta, y no solamente como provisionales qué es lo que está permitido. Pero también uno ve unas contradicciones entre esas funciones que tienen las docentes de apoyo. Las docentes de apoyo no son para encargarse de los niños con discapacidad y sacarlos aparte y hacerse en un aula exclusiva, esa no es la función de las docentes de apoyo. Las docentes de apoyo tienen que convertirse en un recurso humano capaz de trabajar con los otros maestros, de brindarle apoyo a los maestros de diferentes disciplinas, no para que ella le diga al maestro de otras disciplinas que es lo que le debe enseñar al niño con discapacidad, eso no puede pasar.

Los docentes de todas las disciplinas tienen que entender que son ellos los que tienen unos saberes en términos de sus disciplinas, cierto, el profesor de matemáticas sabe de matemáticas. Y cuando Rafa nos decía que los profes nos preguntan, dígame ¿cómo le enseñó al niño consíndrome de Down?. Yo le devolvería al maestro la pregunta, pregunta, ¿dígame qué le quiere enseñar?, porque no soy yo la que le voy a decir que le quiere enseñar, porque es que el maestro es el que sabe de su disciplina, el maestro de matemáticas sabe de fracciones, sabe de cómo enseñar las fracciones, de cómo utilizar un material didáctico, las regletas, qué sé yo, y adicionalmente, por eso viene la docente de apoyo aquí a intervenir también y a dar otras ideas en el ámbito de lo pedagógico, para favorecer ese

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

29

aprendizaje y esas estrategias didácticas que tiene que tener el maestro también dentro de su disciplina. Entonces creo que todo esto es muy importante tenerlo claro, todavía no lo hemos definido. El Ministerio dice que todavía no las puede contratar, pero yo también creo que de parte y parte, tanto de las docentes de apoyo hay que afinar ese rol, ese perfil, claro y necesario dentro de la dinámica de una escuela inclusiva.

Hay otro punto a revisar y analizar, qué es todo lo que tiene que ver con el acceso sin barreras a la escuela, eso está planteado en el decreto 1421, pero sin embargo hoy encontramos todas estas cuestiones operativas que hoy sabemos no están funcionando.

Esta mañana oía al Ministerio de Salud decir que en lo que lleva de implementación de certificado de discapacidad llevaban, después de dos años casi de implementar la resolución 113, llevaban 85.000 certificaciones de discapacidad y que la meta era tener otras 85.000 este año. Entonces pues al ritmo de 2.600.000 personas con discapacidad en el país, pues uno dice bueno. O sea, en fin, hay una cantidad de cosas operativamente que van convirtiéndose en barreras para que los niños y las niñas puedan acceder a la educación.

Otro bueno, el tema de la cultura escolar que yo creo que bueno, aquí en este retorno también hemos visto cosas muy difíciles. Los niños perdieron dos años, estamos viendo rupturas muy importantes en esa parte socio emocional, no tuvieron esos años en el preescolar, transitaron de los 4 o 5 y hoy están en los 6, 7 años pasando

a grado primero, y no tuvieron como toda esa oportunidad de socialización y de fortalecer otras cosas.

Igual pasa en los niños que pasaron de cuarto y quinto de primaria a grado sexto, hay una ruptura en ese proceso de socialización, llegamos a 1º sexto donde yo cambié, las niñas ya están en su pubertad, cambiaron no hubo ese proceso, y no en vano estamos viendo la cantidad de dificultades en la parte de socialización, no del retorno de los niños en general, pero esto pues se acentúa mucho en nuestros niños y niñas con discapacidad.

Nosotros hemos estado también generando estudios donde se pueda ver si está siendo eficiente o efectivo esa financiación por el niño matriculado en el Simat. Entendiendo todas estas dificultades, deberíamos pensarnos en otras formas de financiación de los procesos. No depender de si hay niños matriculados con discapacidad para asignar un recurso, sino que las escuelas en general y el sistema educativo general, deberían tener unos recursos asignados para favorecer la educación para todos, porque se vuelve una cadena un poco densa de revisar y de manejar.

Hay un estudio que se hizo en Europa, de 18 países que están trabajando el tema de la educación para todos y como esta financiación que se hace, como la estamos haciendo nosotros, se convierte en un arma de doble filo también, porque entonces hay entidades territoriales que quieren marcar o tener el diagnóstico y a veces se los inventan también. Porque también sabe-

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

30

mos que hay muchos sub registro de estudiantes con discapacidad, solo para tener el recurso.

Tenemos otro desafío importante y es el sector de educación privada, aunque las normas son claras y hablamos de un único sistema educativo público y privado, porque las dos, las directivas y normativas se tienen que cumplir en los dos escenarios, **a veces pareciera que hay recobros para el estudiante o la familia que tiene un hijo con discapacidad**, le cobramos mal la pensión porque usted sabe que esto nos implica más costos, usted sabe que también puede. La exigencia a veces es que las familias tengan que pagar el tutor sombra. Pero lo que hemos encontrado también, bueno eso ha disminuido, porque el sector salud también está cerrando mucho este tema, a que la posibilidad de ese tutor se elija, o se dé solamente cuando es un caso excepcional que de verdad el chico requiere de un acompañamiento con perspectiva de salud. Pero no es cierto que todos los niños deban ir con una sombra, o como nos pasa también, que muchas familias nos cuentan que la exigencia para recibirle el niño es que ellas vayan con él, o se estén toda la jornada con él dentro del entorno escolar. Y bueno entendemos que todo esto está pasando y que son prácticas que pues tenemos que seguir analizando, por qué son las consecuencias que disminuyen la autonomía de los niños, que cuando el niño va acompañado, muchas veces los demás niños se alejan, porque siempre lo ven ahí con esa enfermera, o con esa persona, entonces en vez de convocarlos a que estén con él, siempre están como nerviosos y precisamente estamos buscando es otras cosas cuando hablamos de inclusión.

Y por último el tema de las familias.

Definitivamente como les digo, la pandemia tuvo un impacto, las familias tuvieron la oportunidad de ver, digo yo de asomarse en esa ventanita a ver cómo los maestros daban la clase. Y también surgieron muchas cosas en términos de ellas estar comparando las habilidades de su hijo con las de los niños que veían allí. Y esa no claridad de las familias de entender que nuestros hijos están accediendo a un proceso de inclusión con perspectiva de flexibilización y todo lo demás, pues hace que ellas hoy digan, yo vi allá que los niños escribían y el mío no escribe, es que yo vi por ahí que la profesora no le puso cuidado al mío, es que... Entonces tenemos digamos un tema con las familias fuerte de trabajar.

Tenemos también pues todas estas condiciones temerosas, hace también que muchas veces las familias digan, no, yo no lo llevo porque me están pidiendo una sombra y en realidad él sí lo necesita, porque yo veo que él no va a poder.

Pero bueno yo creo que también es hora de que las maestras, y todas las maestras que nos están escuchando aquí, pongamos toda la energía para que esa acogida y ese nuevo retorno de los niños otra vez a la escuela sea una realidad. Porque lo necesitamos, porque la pandemia también nos enseñó que esto que nos decía Vygotsky era real, y es real, ningún niño aprende solo, y este es el eje y la fuerza que nosotros le ponemos a la educación inclusiva. Es precisamente porque nuestros niños, y lo vimos en la pandemia, perdieron este pedacito de la socialización, no es tanto lo académico y todo lo que les podemos enseñar, porque hoy tenemos miles de recursos para hacerlo, eso

TERMINOLOGÍA EDUCACIÓN INCLUSIVA QUÉ QUIERE DECIR?...

1 Ajustes razonables

Acciones, adaptaciones a modificaciones del sistema educativo y la gestión escolar, para garantizar el desarrollo, aprendizaje y participación de los estudiantes.

2 Currículo flexible

Respuesta educativa diversificada, para definir planes de estudios pertinentes a la realidad y necesidades de los estudiantes de tomar decisiones relacionadas con las herramientas didácticas, evaluación, promoción, egreso y titulación.

3 Apoyos diferenciales

Acciones en caminadas a brindar al estudiante condiciones particulares requeridas para aprender y participar, partiendo de la planeación centrada en la persona.

4 Diseño Universal del aprendizaje

Entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes, ayudando a reconocer y valorar la individualidad.

Tomado de: Fundown Caribe www.fundowncaribe.org

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

31

también nos lo enseñó la pandemia, sino porque ellos aprenden de los otros niños, aprenden a hablar, aprenden a convivir, aprenden a desarrollar una cantidad de habilidades adaptativas. Y esto no se aprende solo, se aprende conviviendo, jugando, compartiendo, compartiendo su vida con los demás. Es la única forma que tenemos para transformar eso cultural que les decía. O sea, si los otros niños no ven a nuestros niños, pues no van a entender por qué ellos deben aprender juntos, porque ese otro niño que tiene unas características particulares también puede ser parte de su vida, de su entorno, él puede ser una red de apoyo, no para hoy, sino para toda la vida en comunidad que queremos.

Entonces creo que son muchos de estos los desafíos que tenemos. **Me gustaría también decirles, el tema del currículum flexible.** Porque a veces estamos encontrando muchos maestros hoy diciendo: no pero es que el niño llegó, tiene ya tantos años y no sabe leer y escribir, como si no, como si hubiéramos perdido de vista todo este trabajo que se ha hablado, que se ha dicho, de tener un currículum flexible, que Colombia reconoce el currículum flexible, que tenemos que darle prioridad a, no importa si no lee y escribe como los demás, él puede hacer muchas otras actividades, le podemos proponer experiencias educativas que favorezcan su participación, entonces siempre estar ahí atentos, a que el currículum es flexible maestros. Que las pruebas Saber yo le puedo escribir arriba “es un estudiante con discapacidad”. Colombia es uno de los, uno, creo que el único país de Latinoamérica que reconoce estas flexibilizaciones en los procesos de evaluación de las pruebas. Estábamos

antes de la pandemia, precisamente trabajando en un ejercicio con el Icfes, para flexibilizar las pruebas de grado 11 para los estudiantes con discapacidad. Son menos preguntas y la media se saca sólo entre los estudiantes con discapacidad del país, eso no pasa en ningún país de Latinoamérica.

Incluso el Ministerio está pensando en sacar 3 exámenes del Icfes, para reconocer como decía Rafa esa diversidad de procesos educativos que tenemos en el país.

También quería hablarles del Simat, precisamente, de esas categorías y de quiénes son los niños y niñas con discapacidad. **Porque resulta que hubo como un movimiento muy fuerte cuando se ajustó el Simat, y se dijo que por ejemplo el TDH (El trastorno por déficit de atención con hiperactividad) no era una discapacidad.** O que la dislexia y la discalculia no es una discapacidad, no lo son, son dificultades de aprendizaje que se superan de alguna manera, que no se convierten en una limitación digamos a lo largo de la vida de la persona.

Entonces el Simat, pues tiene un ajuste, han estado ahí como mirando todo ese proceso, digamos atendiendo a que la certificación de discapacidad solo reconoce 7 categorías. La discapacidad física, cognitiva, la sordoceguera, visual, auditiva, múltiple y mental. El autismo está en 2, puede estar en dos líneas, puede estar en la línea de capacidad intelectual o cognitiva, o puede estar en mental psicosocial. Entonces eso tiene que ser Claro porque las certificaciones de discapacidad que les llegan, les van a llegar por este tema, en esta clasificación más bien.

Digamos que el decreto 1421 estableció con claridad que no íbamos a dejar más las dificultades de aprendizaje catalogadas como discapacidad, y sin embargo aclara que todos los niños y las niñas quienes por ejemplo presenten un tema de dificultad de aprendizaje también podrá recibir, o puede recibir ajustes, cierto, a lo que a lo que pueda requerir

Entonces nada, yo creo que estos principios los conocemos todas, presencia, permanencia, participación y promoción, que lo dice el decreto 1421. Ese es el trabajo que tenemos, es reconocer ese currículum flexible siempre, que mantiene los objetivos generales amplios, pero que ajusta indicadores, y este es el eje central de nuestros Piar, de nuestros planes individuales que también les cuento, el año pasado se terminó el año con el Ministerio haciendo una revisión del instrumento, porque como decía Rafa, a veces se convirtió en que lo importante era hacer planes individuales, nos llegan solicitudes de entidades territoriales solicitando quien haga Planes Individuales, “es que necesito que me hagan cien Piar”, como si el tema fuera eso para cumplir. Y creo que ahí es donde el Ministerio se ha empezado a preguntar cómo tener un instrumento que nos permita evidenciar los procesos de nuestros estudiantes de la mejor manera, más sencillo, más cercano a la, a cada uno de nuestros maestros, porque hacer Piar no es obligación tampoco, no es la única responsabilidad de las docentes de apoyo, los Planes Individuales se construyen entre toda la, entre todos los maestros que tienen sus procesos educativos con nuestros niños con discapacidad. Entonces

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

32

pues hay una tarea y fuerte para que eso de verdad sea una herramienta sencilla y útil, no solamente para la familia, para el estudiante, sino para nuestros maestros y que no se sienta, que el estudiante con discapacidad nos genera una logística pues, y una cantidad de cosas que hacen que se pierda de vista lo esencial, ese acercamiento al niño o a la niña, a conocerlo, a saber quién es, a saber que le gusta, en fin.

Y bueno creo que voy a dejar ahí, porque si nos gustaría mucho oírlas y saber todas esas otras preguntas que podamos responderles de verdad. Muchas gracias.

Cristina López: Gracias a ti Mónica, quedan muchas preguntas, por lo menos a mí, me quedan muchas y sé que antes ustedes no tocaron muchos temas, por ejemplo, se nos pasó el tema religioso.

Monica Cortes: En el tema religioso Cristina, nosotros veíamos que hay como dos tendencias en el campo del tema religioso y de las percepciones de los maestros. Los maestros que creen que están haciendo una buena obra, entonces yo soy buena, y entonces Dios me mandó esta Misión, y entonces yo voy a atender a estos niños lindos y no sé qué, pero hasta ahí van. Y está otra tendencia que es “yo también no los quiero tener acá porque es mejor protegerlos, es mejor que estén afuera”. Entonces creo que ahí no puede ser, ni lo uno, ni lo otro. O sea, tenemos que tener un tema equilibrado, y por eso esto es un tema de Derechos Humanos, más que otra cosa, y no le podemos pegar tanto al tema religioso, más allá de que es un tema Derechos Humanos.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

 20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

33

Cristina López: Otra parte que me parece importante resaltar es aquello de superar las barreras y como es importante lograr esta inclusión para que también las personas que tienen discapacidad superen esas barreras económicas, las sociales, todas aquellas barreras que hacen que de alguna manera pues los enfoquemos siempre como en un sector de desvalidos, de incapacitados, de aminorar las personas por su situación o su condición, con una visión de pobrecitos, que de alguna manera afecta, porque ni siquiera es que ayude.

Rafael Pabón: Yo diría ahí María Cristina que lo más importantes es que entendamos que la discapacidad es una condición permanente, y creo que ahí hay una dificultad grande, sobre todo cuando asumimos la discapacidad como una enfermedad. Las personas con discapacidad tienen si se quiere secuelas de una enfermedad, o han tenido algún tipo de crisis de salud, pero no están enfermas. Y su condición tiene una permanencia en el tiempo, es la diferencia entre una incapacidad y una discapacidad y de alguna manera los intentos de rehabilitación no van a impedir que sea presente esa limitación. Entonces de alguna manera ese giro que les hablaba, es primero entender que hay barreras de tipo actitudinal, que son las más fuertes, esa mirada que llevamos nosotros dentro de nosotros mismos, de pobretar al discapacitado, de verlo como un infante permanente, de no pensar en la necesidad de su autonomía e independencia. Es posible que una persona que depende para su vida diaria de ayudas pueda ser independiente, y así como nosotros como maestros nos preocupamos por formar la autonomía y el criterio en todos

los estudiantes, también pasa en los estudiantes con discapacidad. Entonces es un cambio cultural, y aparte pues de las barreras de tipo físico, las que genera el mismo sistema educativo, o simplemente en la incapacidad que tenemos de hacer pequeños ajustes, que pasan desde una rampa hasta cambiar nuestras maneras de ejercer la comunicación con los niños etcétera. Pero yo diría que la principal barrera es cultural, y no de ganar confianza en que nuestros estudiantes con discapacidad, tienen capacidades, tienen otros caminos si quiere, pero no son eternos niños, y creo que hay distintas novelas, producciones, películas que explican muy bien, este tema de la infantilización de las personas con discapacidad. Y encontramos cuando la gente dice es que este niño tiene una edad mental de 7 años, pero tiene 18, y tiene 18, no tiene 7 años. Entonces ese tipo de barreras no provienen tanto del contexto, de la situación socioeconómica, sino que son de tipo cultural, y ahí los maestros tenemos todo un papel.

Mireya Gonzalez: Me parece también muy importante Rafael y Mónica, en lo que ustedes han insistido. **De un lado digamos como la diversidad de la discapacidad, de eso se parecen muy muy clave, frente a este último punto Rafa que estás poniendo sobre la infantilización. Entonces no solamente la infantilización, sino seres asexuados, ahí hay todos unos imaginario complicadísimos que tenemos como sociedad, no es solamente un asunto digamos de los maestros y maestras,** sino no en decisiones de política, incluso en universidades etcétera, digamos allí hay un asunto de remover, de cuestionar, de mirarlo digamos con ojos críticos.

Creo que tú y Mónica han insistido muchísimo como en esa revisión personal. O sea, tiene que haber una revisión sistémica es cierto, tiene que haber una revisión en la distribución de la financiación en educación, para garantizar el derecho a la educación. Tiene que haber digamos una serie de asuntos digamos sistémicos importantes de toda esta interpelación a la escuela, al sistema, a la manera cómo se desarrollan políticas etcétera. Pero eso digamos va unido, va juntico a esa revisión que cada cual hacemos como sujetos no, y como como sociedad.

Entonces me parece también muy importante todo esto que en términos políticos se llama la interseccionalidad.

Tus amigas Rafa y Mónica de las poliformes por ejemplo, son mujeres que interpelan muchísimo como esa homogenización de las imágenes que tenemos sobre discapacidad, a propósito de ser mujer, a propósito de ser mujer trans. Toda esta diversidad pues que no reconocemos en la población con discapacidad no. Eso me parece que es muy importante.

Y todo esto último Mónica que estabas tocando, a propósito del PIAR a propósito de la autonomía, de la participación cierto, todo lo que tiene que ver con que la inclusión no es aplicar un decreto, este asunto va más allá de la aplicación de un decreto.

Cristina López: Tenemos una pregunta en el chat, el profesor Alejandro Ramírez, les voy a leer el comentario que la hace, realmente dice: "Soy

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

 20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

34

docente música, en mi colegio hay niños con discapacidad a los cuales doy clase desde mi experiencia como docente de música, **lamentablemente no existe trabajo en equipo con los docentes que manejan el tema con los niños que presentan alguna discapacidad, les cuesta compartir su conocimiento y es un círculo muy cerrado. Yo siento que me pierdo la oportunidad de conocer y trabajar de una mejor manera con los niños.** ¿Cómo superar estos inconvenientes?, la mejor solución sería quizá ¿que todos tuviéramos el conocimiento?

Monica Cortes: Yo si creería Alejandro, que lo mejor sería que desde las Facultades de Educación el tema de la atención a la diversidad fuera transversal, o sea no debería ser digamos un tema exclusivo de una disciplina, que bueno puede seguir existiendo, no estoy diciendo que no, porque hay un rol específico como se los conté, de cómo las docentes de apoyo puede trabajar, y que es lo que lo que está reclamando Alejandro no, que trabajen con él, que le cuenten también, que los nutran de información, y creo que esa es la gran apuesta de la transformación alrededor de las docentes de apoyo no, en mucho tiempo, por muchos años, desde la perspectiva y enfoque de integración, creíamos que ellas eran las únicas que los podían atender, a los niños que tenían discapacidad, incluso los profesores llegaban a la puerta y se los sacaban en la puerta no.

Yo estuve haciendo una consultoría para el Banco Interamericano en Ecuador, para el desmonte de las Escuelas Especiales y siempre hay como ese temor de las docentes de Educación Especializada, digamos que así estaba concebi-

da, de que ellas van a perder su trabajo, y no se trata de eso, **se trata de cómo nos convertimos en esas personas que hacemos parte de ser recurso humano, que entrega unas herramientas también, y unos saberes no médicos sino pedagógicos, porque no es saber de patologías es saber de didáctica, de pedagogía, de como todos podemos aprender a través de diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje.** Yo tuve la oportunidad de estar en New Brunswick y allí las profesionales de Educación Especial se llaman “Docentes de Métodos y Recursos para la Inclusión” y tienen un perfil muy importante, pero pues también yo creo que el avance de todo esto va a ser que todas las Facultades de Educación transversalicen, y ahí sí como dice Mireya, todo este tema de la interseccionalidad, o sea no puede ser que nuestro sistema educativo siga tan fraccionado.

Entonces oímos, yo voy a las reuniones y a las mesas, cómo les cuento, entonces a ver qué dice el INSOR para los sordos, a ver qué dice el INCI para los ciegos, a ver qué dice Mónica para los intelectuales, y luego se reúnen con los grupos étnicos y luego se reúnen... no porque estamos hablando en niños y niñas, y por eso esta perspectiva de educación para todos tiene que trascender este tema tan fraccionado. Claro que ya tenemos bastante información y desarrollos alrededor de técnicas de que yo sé hoy, que los niños ciegos si no tengo acceso al jaws, que el grave con el celular, que él tenga su clase grabada y que eso le pueda servir como un recurso. O sea, ya tengo muchos más elementos hoy frente a los temas de accesibilidad. Entonces creo que no sé, nos toca también pensar mucho ahí Mireya, en

ese fraccionamiento, qué también nos ha hecho, o qué tanto tampoco nos ha dejado hacer.

Mireya Gonzalez: Sí cierto radicaliza la reflexión pedagógica cierto, de un lado, y de otro lado convierte a cada niño en un caso digamos, o sea en el sentido de que todos necesitamos tener un plan de aprendizaje, tenemos diferentes capacidades en, por lo tanto, digamos también tendríamos que tener ajustes. Y uno con los maestros es muy rico, porque los maestros y maestras en su práctica, de manera situada, como ustedes lo han insistido, van diseñando como esas estrategias, y es necesario conversarlas cómo nos está diciendo el profesor Alejandro. Es decir, no hay un especialista per se, sino que la especialidad se va construyendo en tanto las preguntas son pedagógicas, a propósito de la química, de lo que se enseña, a propósito de la historia, etcétera, etcétera. Y que se va entreverando digamos con unas condiciones de los niños, de las niñas, de los estudiantes, de los contextos, de los territorios, etcétera, etcétera.

El profe Alejandro nos da unas pistas buenísimas, de que todos tenemos que saber de esto, o sea es una pregunta que nos convoca a todos. Un niño, **la educación de un niño José Martín, la educación de un niño implica un pueblo, implica una sociedad, implica una comunidad educativa.**

Rafael Pabón: Lo que yo diría, creo que la pregunta del profesor Alejandro, nos habla, de qué es lo que se necesita o que procesos de formación docente son necesarios para fortalecer los procesos de Inclusión Educativa. Pero hay otro campo que es muy importante. Que es la formación de los maestros en el ejercicio, y ahí **lo que hemos**

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

35

aprendido es que no se trata de que un especialista externo, sino de generar, como les decía, procesos de colaboración. Y por eso es tan potente esta experiencia de la Comunidad de Práctica, es la formación de unos maestros con los otros, y es a partir de las prácticas y de las experiencias que se da esa formación. Es la posibilidad de entender la formación docente de otra manera, y preguntarnos qué es lo que requiere, no necesitamos que los profesores sepan diplomados sobre tipos de discapacidad, sino es la pregunta pedagógica, y es esa formación en conjunto, a partir de las prácticas insisto, donde maestros aprenden de otros maestros, lo cual requiere toda una apertura. Y de alguna manera que el maestro de apoyo no sienta que ya sabe todo. El maestro de apoyo tiene un conocimiento de didácticas, de formas de comunicación, de interacción con los estudiantes, pero el también aprende de sus compañeros maestros regulares. Cuando decimos maestros de apoyo, es como, “yo que soy el que apoyo, estoy a un nivel superior del apoyado, y eso no es cierto del todo, sino es en la interacción y en el diálogo, en que se rompe. Y yo creo que eso es una herencia del modelo médico, Y la educación inclusiva implica un rompimiento con las formas tradicionales de formación, porque no hay un discurso que lo soluciones todo. Ni un enfoque que tenga todos los problemas resueltos.

Mireya Gonzalez: De acuerdo. El profe Alejandro dice, claro la **importancia del Trabajo Colaborativo, que ahí las expertas es la Fundación Convivencia, tal cual. La ausencia de un trabajo colaborativo digamos como desde una perspectiva ética de reconocimiento del otro, y de reconocimiento de esa diversidad, lo que me significa a mí el otro,**

en términos de lo que me interpela, y de lo que me implica, es fundamental, por eso la insistencia de ustedes dos de educarse juntos no. No es solamente una educación para todas las personas, porque la educación para todas las personas.

Ese asunto de educarse juntos y más ahora en esa insistencia que has hecho Mónica de los efectos de pandemia, muy muy importante. En estos días tuve un par de conversaciones con maestros en un grupo focal y hablaban por ejemplo de cosas muy complicadas. Una maestra de Sogamoso por ejemplo decía, que notaba un retroceso importantísimo en la autonomía, en el desarrollo de la autonomía de los niños, porque como los niños estaban en pantalla y los profes los acompañaban, el Padre de Familia le soplabla el niño que tenía que responder para evitar error, y pues el error es fundamental para el aprendizaje, y ya cuando están en un sistema presencial, los niños se sienten en una inseguridad bárbara, pues por todo lo que implica el aprendizaje. Y bueno todo lo que implica el desarrollo motriz, por ejemplo, también hay un llamado de los profesores, de las redes de educación física, de artes, donde llevamos dos años con un retraso digamos en el desarrollo de motricidad gruesa de los niños, de las niñas, el desarrollo lenguaje por ejemplo, donde la socialización es fundamental para el desarrollo del lenguaje cierto.

Me contaba una maestra que conocemos todas y todos, Rut Albarracín me decía los maestros llegaron hablando como hablan los papás, “a tata, ah es que quieres la tarta” ..., o sea es una cosa muy loca.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

36

Monica Cortes: Yo creo que los profes. No sé Mireya hicieron tantos Webinar , oímos a Tonucci, oímos que no debíamos volver a la misma escuela. Nosotros hasta teníamos esperanza de que eso pasará. Pero yo también **siento que los maestros volvieron a la misma escuela. Yo creo que la escuela no debía haber llegado en ese afán académico.** Sí de todos vamos a ver entonces qué era lo que estaban aprendiendo, y de sí, sí lograron lo que teníamos que lograr en estos dos años. O sea, ese no era el afán, había que componer otras cosas, había que darles más oportunidad de socialización, venga nos sentamos aquí, charlemos, conversemos, darles como esa confianza de que volvieran a ese espacio, pero no. Volvimos fue en el afán académico otra vez, y ese no era el punto de mayor importancia en este retorno y lo dijeron cuanto académico escuchamos por las redes, lo dijo, de que los chicos vuelvan a sentir que no estaba tan chévere estarme conectando. Pero muchos huy yo prefería la virtualidad, qué pereza tener que volver. O sea, como les mostramos que era muy chévere estar ahí, que se podían encontrar, que podían conversar. O sea no estamos haciendo un retorno efectivo y eficiente que garantice y que favorezca esos tiempos que no tuvimos sí.

Y pues claro las familias también, pues tenemos un rollo ahí, un rol, ahora muchos dijeron “ah no, yo no, yo vi que eso que hacía la maestra era súper fácil, yo me quedo con el niño en la casa y hago homeschooling” ... como les digo yo, cuando lo estaba haciendo, porque usted veía lo que la maestra le decía que hiciera, pero cuando usted no tenga esa guía, ¿qué va a hacer?, ¿de dónde va a sacar la información y la actividad y lo que usted dice que es tan experta en hacer?. Pero solo

el ejemplo para que ustedes vean lo que vimos adentro, lo que vimos afuera y todo el impacto que esto tiene también en nuestro hacer no.

Marilyn Gonzalez: Yo tengo una apreciación sobre el tema... y es que a veces los padres de familia reciben una información acerca de las personas que, de los médicos, otra información acerca de los docentes, la información que ellos de alguna manera obtienen o quieren obtener de otros lugares para hacer lo mejor que pueden hacer. **Y entonces uno se pone a pensar es que a veces entre tanta información, pues uno coge como pedacitos de lo que le funciona o de lo que cree que le pueda funcionar, y pues la realidad no es que se haga por querer ser disonante con lo que dicen los maestros, o lo que dicen los médicos, sino que es como esa apropiación** propia de bueno, esto es lo que me funciona y así lo debo hacer. No existe o no sé si existirá, no sé, alguna forma de que realmente haya un trabajo conjunto entre todos, o sea, para cuidado y el bienestar del estudiante, que haya realmente un trabajo conjunto que sería lo ideal, no solo para los niños que presentan algún tipo de discapacidad, sino para todos los niños.

Mireya Gonzalez: Yo creo un poquito lo que dice Jessica, ahí en el Chat, es necesario un trabajo en equipo con los cuidadores, insistir en que la coresponsabilidad digamos de familia, sociedad, escuela, etcétera, es fundamental, y con los niños con discapacidad en general uno encuentra un vínculo fuerte, digamos. Pero también digamos como insistir en la escuela como en esa función histórica que ha tenido, y es justamente, también separar un poco a los niños de un ámbito íntimo

familiar y pasar a un mundo más público, de socialización más amplia, de contacto más fuerte con la diversidad, etcétera y pues eso es para todos los niños y niñas.

Monica Cortes: Claro, es que lo que dice Marilyn es verdad y lo que tú dices Mireya. Si yo, mi hijo ya tiene 22 años él tiene el síndrome de down, pero yo lo que siempre he analizado en todos los chicos que conozco, es todo lo que les aporta esa socialización, porque es que yo estoy haciendo un ejercicio cognitivo muy poderoso. O sea, cuando yo tengo que entender cómo eres tú, si yo te caigo bien, si no te caigo bien, si mis actitudes molestan a alguien o no lo molestan. O sea, todo eso enriquece a ese ser humano, y le da herramientas y eso pasa con todos los chicos. Todo se aprende en la socialización como nos decía Vygotsky, yo creo que ese punto es muy importante y a veces las familias lo perdemos de vista, por eso el decreto 1421 trae un especial en el plan individual, de concertación con la familia, de conversarlo con la familia, lo que pasa es ahí también hay un gran desafío, en términos de lo que las familias reciben. A veces yo voy, me cita la maestra para que construyamos, acordemos cosas que me hacen falta de conocer al niño, y **las familias van es con todo lo que el niño no puede hacer. Y hay un listado de cosas negativas desde eso que le dijo la parte médica de lo que... y finalmente no terminamos de saber cómo construir una propuesta pedagógica para mi hijo.** Entonces la docente se dedica escribir: “El niño no escribe porque tiene, la mamá dijo que tenía un tema de terapia ocupacional”. Y de eso no se trata, también la familia tiene que aprender a construir. O sea, yo tengo que ir a decir mire mi hijo lo que más... es ex-

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

37

perto en todo lo de Disney, sabe cuáles son las películas de Disney y cuáles son las de Pixar, cuál es la banda sonora de cada una de las películas, hace una asociación auditiva muy fuerte entre en los momentos de la película y la canción. O sea, todo eso es una fortaleza que no tienen otros niños. Entonces cómo yo como familia tengo que aprender también a mostrarle a la maestra lo potente, lo que me sirve para desarrollar algo, pero si yo solo le digo lo negativo.

No en vano el Ministerio, también en la pandemia, sacó su “Alianza Familia Escuela”, a mí me gusta y también les digo, no es distinto lo que trabajemos con las familias sin discapacidad, que con las de con discapacidad. El ejercicio es el mismo, yo tengo que convertirme en un aliado de la escuela.

Mireya Gonzalez: El correlato de lo que estás diciendo Mónica es también una escuela que escucha los saberes de los padres, el conocimiento que tiene de sus hijos, que están observando a sus hijos, mirando como todo lo que es potente en ellos, todas sus habilidades, sus posibilidades, yo creo que eso es muy importante porque también la escuela muchas veces se negó como a ese saber cotidiano, ese saber acumulado en la cotidianidad que tienen las familias. Yo lo veía mucho por ejemplo con el equipo de la Fundación hicimos una conversación, y las orientadoras escolares siempre dicen no pero es que los padres no sigue las indicaciones, pero también les preguntamos bueno y ustedes que han aprendido de los padres, han indagado por esas prácticas, unas prácticas digamos que se van dando como en esa cotidianidad que también es compleja, pero qué

MODELOS DE LA DISCAPACIDAD

Son formas de entender la discapacidad. De 3 modelos, explicamos qué ideas suelen tener asociadas, qué acciones conllevan e incluso cómo se refleja esa forma de pensar en la forma de expresarse.

Modelo	Qué piensa	Qué hace	Qué dice
Prescindencia	La discapacidad es un castigo o una maldición	Separar o excluir a las personas con discapacidad. Incluso matarles.	“Pobre Tamara, sufre discapacidad”.
Médico - rehabilitador	La discapacidad es una enfermedad que hay que curar.	Terapia. Trabajar para que parezcan personas sin discapacidad.	“Tomás es discapacitado intelectual, toma medicación para sus síntomas”.
Social y de derechos	Son personas ante todo. Tienen derechos. El entorno discapacita.	Quitar barreras. Fijarse en sus capacidades. Entornos inclusivos.	“Amanda tiene derecho a participar en las actividades que elija”.

Tomado de: Plena Inclusión
<http://www.plenanclusion.org/>

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

38

es un llamado me parece, lo que hace lo que haces tú Mónica, ah bueno de que escuchemos más de todo este conocimiento que también como padres, cuidadores, madres, etcétera, tienden de los niños y de las niñas no.

Rafael Pabón: Y yo creo que también es necesario un llamado a escuchar a los niños, estaba pensando qué parte, yo creo que de este tema del regreso, de la dependencia, o de los miedos que tienen los padres, tiene que ver mucho con que nosotros hagamos cosas conciencia que estamos en un proceso de transición, muchos de nosotros, quisiéramos no volver al colegio también, o poder permanecer más en la casa y los niños necesitan también un tiempo para regresar al colegio. Y eso que llamamos dependencia, es parte de los efectos que ha tenido la pandemia. Entonces nos toca un poco seducir poco a poco, que las familias tomen confianza, está el temor no solamente de la pandemia sino del mismo regreso, y tiene distintas dificultades, y nos toca como maestros creo yo ir poquito a poco encontrando los mecanismos, y no es ya volvimos a la presencialidad, hagamos de nuevo lo que había antes.

De todas maneras, los padres siempre van a tener ese susto, y de alguna manera el espíritu sobreprotector surge muy fuertemente con los niños con discapacidad, y de alguna manera parte de nuestro trabajo como maestros, **creo, no lo debería decir, pero lo voy a decir, es ayudarle a los niños con discapacidad a emanciparse un poco de sus propios padres, que a veces son una barrera para su autonomía,** o no debería decir eso Mónica, tú que trabajas con padres.

Mireya Gonzalez: Hay que decirlo a todos los padres y madres.

Monica Cortes: Yo creo que, si nos ha faltado mucho desde la escuela, y me incluyo como maestra. Nos ha faltado mucho el diálogo con las familias, las familias la citamos exclusivamente a entregarles boletines y a veces solo boletines malos no, ni siquiera citamos a los que les va bien. Y yo creo que esa práctica digamos ha generado todo lo que hoy tenemos del alejamiento de la familia de la escuela, de los juicios también que le hacen al sistema educativo, y que eso hay que construirlo y seguirlo fortaleciendo. **A mí me gusta, por eso les digo, esa alianza familia escuela y todos los temas que se puedan hacer desde la conversación mucho más humanizada.** Creo que para hacerlo más constructivo, más amable. Yo creo, le pasa mucho las familias que tienen niños con discapacidad les da mucho miedo ir porque ahora sí que habrá hecho y ahora si me lo van a devolver, y ahora sí, y no intentamos construir no. Entonces creo que son ese tipo de cosas muy simples desde la observación, desde ver qué fue lo que pasó, y no solamente llamar a la mamá a decirle bueno a su hijo es un desadaptado, aquí ya no lo aguantamos más tatata, sino ver también desde las posibilidades que podemos construir de lado no. A veces ni siquiera preguntamos si ha pasado algo excepcional en estos últimos días, por qué es que lo veo muy callado, ni siquiera nos damos ese tiempo porque estamos es en lo académico, concentrados, o llamar a la mamá venga, estoy viendo a sí al chico y bueno, en todo esto emociones, que creo que hoy son puntos en los que hemos sido muy golpeadas. De hecho con Nacho Calderón hablamos del bullying que nos hacen las maestras a las

mamás, pero es que precisamente eso, cuando a ti te llaman todos los días, hoy mordió, hoy pego, hoy no sé qué... pero nunca hay como un análisis y un stop, venga mamá, cómo lo corriges tú, tú lo has visto con otros niños si ella muerde. O sea, obsérvala, llévala al parque, mira cómo se comporta en el parque, y ayudémosle también a ver los correctivos, cómo lo debemos hacer, pero no caerle como todo el tiempo porque creo que eso también aleja mucho y hace perder de vista la familia otras cosas no, son cosas que nos toca seguir pensando y ajustando

Mireya Gonzalez: Yo creo que entonces, a partir de lo que dices Mónica, una posible conclusión digamos, y el reto es siempre ver el vaso lleno, porque es que estamos agotados de ver el vaso vacío, entonces un poco es este llamado a miremos en cada uno, de golpe **digamos otro reto es que cada vez que hablemos con un padre, una madre o un cuidador, esa persona se vaya no lamentándose del hijo que tiene, o dé, sino con toda la expectativa de apoyar su proceso de aprendizaje, de socialización, de autonomía, haciéndose muchas preguntas hacia sí mismo, pero siempre con una expectativa de colaborar,** no con la expectativa de llegar a la casa y reclamarle al hijo tolo lo jarto, lo malo, etcétera, etcétera.

Creo que ahí hay unas claves que tú nos das, que Rafa ha dado muy muy chéveres, digamos como de nuestros cambios, de nuestros cambios como sujetos, de cambiar también esas narrativas tan pesadas no, hacia los niños.

Bacano ir a la escuela cierto, ir al colegio que van a hablar de mi hijo, qué chévere. Claro

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

39

eso no quita que haya problemas, eso no quita que, pero que delicia que uno como padre, como familia, como cuidador en general pueda acercarse a la escuela de otra manera, y ahí hay una posibilidad de ser cómplices digamos frente a lo que hace la escuela y a la posibilidad de los niños y de potenciar todas estas posibilidades en los estudiantes, en los niños y niñas.

Cristina López: La invitación Mireyita, también a los docentes a explorar no, auto buscar las respuestas, porque no están, ya no hay ese que hacer, ese conducto regular se rompe de alguna manera. Que la persona con discapacidad es una posibilidad más, es esa autonomía que debemos lograr y la invitación que hacía Rafa, hombre cómo lograr que se revelen un poco con los padres, creo que eso sí sería muy importante, como los docentes tienen esa posibilidad que la aprovechemos en todo.

Mireya Gonzalez: Es que de golpe María Cris, me parece muy chévere explorar y **que no estén solos, sus colegas saben un montón de cosas cierto, los papás saben otro montón, lo que dice Rafa observar a los estudiantes, conversar con ellos.**

Rafael Pabón: Yo diría que una conclusión es confiar en ustedes como maestros, el saber que tiene es muy importante, y es el que se necesita, los niños van al colegio confiando en sus maestros, las familias a pesar de todas las dificultades, y son ustedes las que tienen un conocimiento como maestras, y las que tienen una experiencia que puede potenciar, enriquecer, pero el saber pedagógico es muy importante, y es valiosísimo.

Yo quiero dar las gracias a la Fundación, a Cristina, a Mireya, a Marilyn, y a ustedes todos por aguantar todo este discurso. Muchas gracias.

Mireya Gonzalez: Bueno que rico, Mónica, Rafa, SUPER. Ojalá que a los profes haya sido igual de deliciosa, de fructífera, de cálida, como al menos personalmente lo he disfrutado mucho.

Escucharlos es una maravilla, porque además es como reconocerles toda esta experiencia, está experticia, y todo lo que lo que ustedes han venido avanzando y precisando no. Qué chévere, muy muy chévere la conversación muchas gracias.

Rafael Pabón: Gracias Mireya un abrazo.

Cristina López: Muchísimas gracias a todos. A Mónica, Rafael, Mireyita, a Marilyn que se desconectó también. Invitarlos a que están, las puertas de la Fundación Convivencia abiertas, con otros nuevos temas para la Comunidad de Práctica. Y a los docentes pues quedamos atentas a sus dudas igual, Muchísimas Gracias.

BLOG

La noción de convivencia se ata al objeto de la educación cuando se identifica con otros "discursos mayores", tales como el de "futuro", fines educativos y "democracia"

[SIGUE LEYENDO AQUÍ](#)

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

40

BRECHAS DEL NIVEL EDUCATIVO ENTRE LA POBLACIÓN CON Y SIN DISCAPACIDAD

Personas de 5 años o más. Cifras en miles y porcentajes. Total nacional. 2020.

No es lo mismo

Igualdad Equidad

Dar a todos las mismas cosas

Acceso a las mismas oportunidades

No tiene ningún nivel educativo

El 16,2% de las personas en situación de discapacidad no tiene ningún nivel educativo, frente al 2,6% de las personas sin discapacidad. Brecha de 13,6 p.p.

Tienen Educación Básica Primaria

El 37,7% de las personas con discapacidad tienen educación básica primaria, mientras que este porcentaje es de 26,9% para las personas sin discapacidad. Brecha de 10,8p.p.

Indica una brecha del 10,8p.p.

Tienen Educación Media

El 16,5% de personas con discapacidad cuentan con educación media, un 9,2 p.p. menor que el de personas sin discapacidad que es del 25,7%.

Tienen Educación Superior

El 14,3% de las personas con discapacidad tiene educación superior en comparación con el 21,0% de las personas sin discapacidad. Brecha de 6,7 p.p.

Indica una brecha del 6,7 p.p.
*Esta brecha es más amplia entre las mujeres (8,2 p.p.) que entre los hombres (5,4 p.p.)

Nota: -Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2020

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

 20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

41

EL APRENDIZAJE DE JUAN

Palabras: educación, escolarización, deshumanización, especie, razonamiento, aprendizaje, sentido de la vida, crecimiento económico, mercantilización, sistema educativo, rentabilidad, vínculos afectivos, meritocracia, cosificación, sentido humano, enseñar.

“La creatividad es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en lo que nadie había pensado”.

Albert Einstein

Por años la discapacidad fue vista bajo el lente de “enfermedad”, de “tragedia”, de “cruz” a cargar producto de un pecado. Esto hizo aceptable que las personas en condición de discapacidad fueran apartadas de muchos espacios.

Luchas y avances desde diferentes ángulos permiten que en la actualidad se reconozcan como personas integrales, con capacidades y posibilidades de ser felices.

mcristinalopez@fundacionconvivencia.org

María Cristina López Díaz

Directora de Comunicaciones
de la Fundación
Convivencia - Centro de
investigación educativa.

Comunicadora y periodista
de la Universidad Central.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

42

Uno de los derechos más importantes por atender es la educación, como factor de desarrollo y bienestar de la persona y de la sociedad.

El establecimiento y puesta en marcha de la Educación Inclusiva desde las Políticas de Estado, viene demandando cambios significativos en las instituciones educativas y en el quehacer diario de los profesores como protagonistas de su implementación.

El interés de esta entrevista a una enfermera, hoy docente, se centra en reconocer bajo el lente de su experiencia y trayectoria, qué tan claras son las transformaciones que la inclusión en el aula de estudiantes con discapacidades ha generado y los factores que influyen en dichas acciones.

Jenni Marcela Castillo estudió auxiliar de enfermería, y con el cuidado integral a sus pacientes financió sus estudios de Licenciatura en Biología. Esta entusiasta joven, soltera y sin hijos, actualmente está estrenando título como docente en un colegio privado.

Como auxiliar de enfermería apoyó durante casi 6 años la rehabilitación de un niño en edad escolar que tiene parálisis cerebral. Respetando la privacidad del menor en esta entrevista nos referiremos a él como Juan.

La parálisis cerebral infantil (PCI) es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Es la discapacidad motora más frecuente en la niñez. Cerebral significa que

tiene relación con el cerebro. Parálisis (palsy, en inglés) significa debilidad o problemas con el uso de los músculos. La parálisis cerebral infantil es causada por el desarrollo anormal del cerebro o por daño al cerebro en desarrollo que afecta la capacidad de la persona para controlar los músculos.

...La parálisis cerebral no empeora con el tiempo, pero los síntomas exactos pueden ir cambiando a lo largo de la vida de la persona.

Todas las personas con parálisis cerebral tienen problemas con el movimiento y la postura. Muchas también tienen afecciones relacionadas como discapacidad intelectual; convulsiones; problemas de la vista, el oído o el habla; cambios en la columna vertebral (como escoliosis) o problemas en las articulaciones (como contracturas). (Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, 2022)

¿Cómo era Juan cuando lo conoció?

Cuando llegué el niño tenía 7 años. No tenía mucha movilidad, pero estaba en terapias. La actividad de sus manos era limitada, hablaba poco y no caminaba.

Actualmente se sabe expresar mejor. Puede hacer más movimientos, con dificultad, pero lo logra. Tiene mayor fuerza en las piernas y las rodillas, de manera que, con asistencia, logra ponerse de pie y dar algunos pasos.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

43

¿Cómo era la rutina diaria del niño?

La EPS le cubría cuatro terapias diarias a las que asistíamos desde las siete de la mañana:

En terapia ocupacional le trabajaban las manos, reforzando su agarre motor de pinza. Eso implica desarrollar su coordinación ojo - mano y sus músculos.

En terapia física le trabajaban el estiramiento del cuerpo para que los músculos no se atrofiaran. Porque las condiciones del niño lo hacen estar mucho tiempo quieto.

En la parte de fonoaudiología, enfatizaban en el movimiento de la boca. Le entrenaban para cerrarla, masticar, tomar bien y que el niño tragara.

En la terapia psicológica le hablaban sobre sus sentimientos, sus emociones y compartían con la familia también.

Llegábamos generalmente sobre las 10 a.m. a la casa. Juan descansaba un poco, veía algo de televisión o hacíamos tareas. A las 12 almorzaba y nos alistábamos para estar en el colegio en horario de 1.30 a 4.30 p.m.

Todos los desplazamientos eran rápidos porque las instituciones le quedaban cerca. Los hacíamos en el coche terapéutico que le ayuda a cuidar su columna.

Después del colegio, alistábamos todo para el otro día, y lo dejaba preparado para compartir la noche con su familia y descansar.

¿Cómo es Juan con su familia?

Juan es parte de un núcleo familiar, con papá, mamá y dos hijas, una mayor que Juan, de 21 años y una menor que él, de 9 años.

La mayor parte del tiempo se hace lo que Juan dice. Le compran todo. No lo tratan como a un niño de 12 o 13 años, sino que le dicen bebé, príncipe.

La hermana menor al principio se divertía mucho con él, pero después empezó a alejarse. En ocasiones decía sentirse aislada porque le ponían más atención a su hermano.

El manejo del niño está en cabeza de la mamá. Ella les ha dicho a los terapeutas textualmente que “su labor es hacer a Juan feliz, y si su hijo quiere algo que ella le puede dar, se lo dará”. Siempre me dijo que pensaba en el “hoy” y no en el “mañana”.

La señora me contó que cuando le dieron el diagnóstico del niño le dio muy duro, que sufrió una depresión fuerte porque era su hijo varón, un niño planeado y deseado. Que llegó a considerar quitarse la vida y quitársela al bebé. Que no sabía qué hacer al pensar que Juan no se iba a levantar. Pero con el tiempo y el crecimiento del niño ella fue aceptando. Aunque aún tocar el tema para ella es duro.

Mi labor como auxiliar era impulsar la independencia del niño, respetando los cuidados de la mamá, pero Juan es un niño hábil que frecuentemente cambiaba su disposición de tra-

bajo y se ponía voluntarioso. Dejó de ir al baño y solo quería usar pañal, aun cuando él sabía avisar, entonces la mamá me pedía que por favor le pusiera pañal. Sí el niño se quejaba en las terapias, ella sin revisar, pedía que por favor no le hicieran terapia porque a él le dolía. Cuando Juan no quería almorzar resultaba escupiendo la comida y la mamá se incomodaba cuando se le llamaba la atención.

Es necesario que la familia entienda que no le hace bien tanta sobreprotección porque lo están malcriando. Deben establecer límites, ayudarlo a controlar, más cuando ahora vienen los cambios hormonales.

¿Cómo manejaba Juan sus emociones?

Él tiene un temperamento bastante fuerte. Ahora que habla mejor se le escuchan más claras las groserías. Se desahogaba gritando y llorando, y si se le llamaba la atención más duro lo hacía.

Cuando estaba molesto, le mostraba la lengua al profesor, le faltaba al respeto a la mamá y en algunas ocasiones escupía a propósito.

¿Cómo era el proceso de Juan en el Colegio?

Cuando llegué Juan había estado en un Jardín Infantil del Bienestar Familiar, en el que, según su mamá, tuvo muy buenas capacitaciones. Ellos estaban felices con ese proceso.

Por la edad, la Secretaría de Educación lo remitió a un colegio cercano a su casa. Allí tenían inclusión, pero el colegio no contaba ni

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

44

siquiera con rampla. En eso también debería verse reflejada la inclusión.

Ahí empezó en grado preescolar y tuvimos la suerte de contar con una muy buena docente, que le dedicaba tiempo al niño. Ella nos dio didácticas y metodologías para que Juan aprendiera. Con su apoyo él identificó las vocales, los números del 1 al 10, los colores, las figuras geométricas y algunas cosas más.

La profesora le hacía evaluaciones sobre los conocimientos que el niño adquiría, aunque para ella era complejo porque tenía a su cargo 32 niños más.

En los demás años el niño fue tomado, la mayor parte, como asistente porque no había una malla curricular para él.

En la institución fueron honestos con la mamá. Le dijeron que intentarían enseñarle cosas, pero que realmente él asistía en proceso de socialización, para que pudiera interactuar con otros niños.

¿Cómo avanzaba de curso?

Como su aprendizaje no era igual al de sus compañeros, era necesario que repitiera. Pero igual cada dos años era promovido de curso, por su edad y porque las normas del sistema escolar no permiten que un niño repita más de dos años, esto es ley general para todos.

Entonces estuvo 2 años en preescolar, 2 años en primero, 2 años en segundo, 2 años en tercero y así sucesivamente.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

45

En todo ese proceso la mejor docente que tuvimos fue la de preescolar, porque ella fue la que más impulso su aprendizaje.

¿Cómo era la relación de Juan con los demás docentes?

Los demás docentes lo veían como un niño que iba a socializar. No disponían de tiempo o dedicación especial para Juan. Entendible porque tenían 30 niños más a su cargo.

Muy poco decían de lo que lograría aprender Juan. No tenían un Plan o estrategia de estudio. Delegaban en mí lo que él pudiera estudiar. Me decían “tú que lo conoces mejor, mira que le puedes enseñar”. Aunque algunos docentes me sugerían algún tipo de dinámica para trabajar.

Como auxiliares de enfermería tampoco es que sepamos manejar todas las discapacidades, pero igual la dificultad era cómo brindarle conocimiento a Juan. La ausencia de estrategias no solo afectaba al niño, también me incomodaba a mí como auxiliar y a los docentes, porque finalmente son ellos los que deben preguntarse ¿qué hacer y cómo hacerlo?.

¿Había más niños en el colegio en condición de discapacidad?

Sí, con distintos diagnósticos, uno por salón, pero Juan tenía la discapacidad más compleja para el colegio. No estoy segura si alguno tenía plan de manejo o no.

En ese colegio la profesora de orientación disponía de dos horas semanales para cada estudiante, de acuerdo con su discapacidad. En el mismo espacio del aula ella separaba al niño para ejecutar actividades de aprendizaje, mientras los demás seguían en su clase normal.

¿Cómo se relacionaba Juan con los demás niños?

Al comienzo los niños no se le acercaban mucho, pero después se fueron familiarizando.

Había un profesor que siempre incluía a Juan en las actividades que hacían y les recalca a los demás niños que siempre lo debían tener presente. Eso se fue reflejando porque con el tiempo estaban pendientes. En algunas ocasiones lo incluían en trabajos de grupo, así no hiciera nada, les agradaba su compañía.

Juan era feliz viéndolos hacer travesuras. Cuando los veía correr, gritar, golpearse o subirse a una mesa, ese niño no podía con la risa, para él eso era un chiste.

¿Considera entonces que el espacio de la escuela es provechoso para él?

Claro, las salidas de casa son valiosas para todos, más cuando se tiene una condición de discapacidad. A todos nos hace bien tener un tipo de actividad extra, ver entornos diferentes, nuevas cosas, eso es muy importante.

Eso fue lo que más le faltó en la pandemia. Se le acabaron las terapias y el colegio, eso lo irritó

mucho, lloraba, gritaba, nos estaba volviendo locas porque le faltaba salir.

¿Cómo pasó la pandemia?

Cuando empezó la pandemia deje de ir por las medidas que se tomaron. De hecho, se suspendieron muchos de los servicios. Hasta que surgieron las vacunas y fuimos priorizados por ser de salud.

Cuando volví, asistía con uniforme, gorrito para el cabello, tapabocas y hacía una rutina de desinfección. Juan llevaba mucho tiempo encerrado, estaba muy irritado y gruñón.

No participaba mucho de las clases virtuales porque realmente no lo tenían en cuenta. Por ejemplo, en su curso estaban aprendiendo a multiplicar y él apenas estaba empezando a sumar, entonces el tiempo no les daba para abrir un espacio o usar una metodología especial para él. Se conectaban a leer o hacer cosas manuales y como Juan no podía hacerlas, las terminaba haciendo yo.

En la virtualidad no había una vinculación real con sus compañeros. No los podía saludar como antes, hablarles o verlos hacer travesuras, que es lo que a él le gustaba.

¿Considera que tener un niño con discapacidad en el aula es beneficioso para los demás niños?

Claro que sí, en cualquier ámbito. Compartir con un niño en condición de discapacidad nos ayuda a formar, a ser solidarios, a respetar y a

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

46

entender que no todos los seres humanos somos iguales. Ver más allá de las limitaciones, comparir, reírse, tener el derecho a soñar.

Porque generalmente uno veía que los niños se burlaban de la discapacidad de otros, pero es que ellos no entendían. Pero si al vincular al niño con discapacidad en el aula les explicas, vas a ver cómo cambian. A Juan lo tenían en cuenta, los compañeros preguntaban por sus cosas, estaban pendientes del medicamento, lo sentían como su compañero y algunos querían cuidarlo y eso es bonito, tener una sociedad que incluya y respete a todo el mundo.

¿Cómo considera que los docentes asumen el proceso de la inclusión en sus aulas?

Depende del docente. Por ejemplo, cuando el niño era promovido de año, siempre preguntaban quién quería tomar a Juan, porque todos se imaginaban un proceso difícil. Pero la institución nunca exigía una malla curricular y eso es lo que da miedo.

Lo hablo desde mi experiencia ahora como docente, que tengo a Pedro, un niño con un retraso que no tiene acompañante y que necesita vigilancia para que trabaje. En la institución tratamos de enseñarle con normalidad porque no contamos con una malla curricular para él, pero la mamá quiere una malla, y es lo que merece, pero ¿si los docentes e institución no estamos preparados?

Como docentes quisiéramos apoyo para diseñar las mallas curriculares, porque es complejo.

Depende del diagnóstico y eso no es fácil para un docente, ni siquiera para mí como enfermera. Además, no podemos hacer una malla para un niño con retraso y pretender que nos sirva para todos. Hay que diseñar varias mallas porque tenemos niños con discapacidades diferentes.

También debemos conciliar con los papás que a veces quieren ver avances que quizás los niños no van a poder tener. Ver qué conocimientos tienen los niños, analizar cómo se va a evaluar, tener en cuenta el proceso y tratar de reconocer todo, para saber cómo vamos a enfatizar.

¿En la Universidad les hablaron sobre el manejo a una persona con discapacidad?

No nos hablaron específicamente sobre inclusión, apenas nos enseñaron el sistema de señas para el manejo de la parte auditiva con los niños que son sordos. Pero creo que eso es una carrera paralela que se llama “docente de inclusión” o “Licenciatura en Educación Especial”. Ahí si te enseñan metodologías para trabajar con los niños que tienen algún tipo de discapacidad.

Se supone que todos los colegios certificados como inclusivos deben contar con docentes que manejen el tema de inclusión.

En el colegio donde está, ¿hay docentes que saben del tema?

No hay. Todos estos temas se remiten a la trabajadora social y al coordinador. Se está solicitando a la Secretaría apoyo con alguien para manejar mejor estas situaciones.

Por ejemplo, tenemos papás diciendo que sus hijos tienen discapacidad por déficit cognitivo, que los niños no se pueden concentrar. Pero tú ves a los niños y se concentran para jugar o hacer otras cosas. Entonces solicitamos los diagnósticos y nunca llegan. Así que, no sabemos si son los mismos papás los que están limitando a sus niños.

Volviendo al caso de Pedro, el niño con retraso. Llegó con un boletín de calificaciones normales, pero no nos explicamos cómo, si el niño no escribe, grita, se ríe y parece que estuviera en otra parte. La mamá nos mostró los cuadernos

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

47

y efectivamente se ve que transcribía bien y manejaba títulos. Por eso, entre todos, se tomó la decisión de que la mamá lo acompañe todos los días como sombra, porque a Pedro se le dificulta poner atención y se distrae con facilidad. Tiene que estar en constante vigilancia y para nosotros es difícil cuando tenemos 20 niños más.

Hemos pensado que podemos bajarlo de grado y diseñarle una malla para que aprenda los conocimientos básicos, que va a necesitar. Ningún conocimiento sobra, pero es importante que tenga la capacidad de saber si le está hablando de sumas o de restas, que aprenda a leer y a escribir. Eso es primordial para ganar independencia, que pueda defenderse más adelante. La idea es lograr algo, pero primero queremos establecer qué conocimientos tiene.

No sabemos si lo que ha aprendido fue por medio de fichas técnicas, o si tenía una profesora de inclusión que sabe de didácticas y empleó algún tipo de estrategias.

En definitiva, como docentes necesitamos una guía y un buen apoyo con los diagnósticos. Como personas hacemos nuestro mejor esfuerzo, dejando la preocupación por nuestros alumnos en las manos de Dios, para que les dé sabiduría a sus familias.

Percibo que sobre este asunto no hay consenso alguno y, quizá, no pueda haberlo. Para algunos se trata de una cuestión de derechos que garantiza el acceso a la enseñanza común, sin más. Para otros supone un problema que pone en tela de juicio el “orden natural de la escuela” solidificado desde

su fundación moderna. Y para otros aún, entre los que me encuentro, la pulverización de las ideas de normalidad. Habría que revisar cuál es la pregunta, cuya respuesta en la escuela común es, casi siempre, “no estamos preparados”. A esta altura de los acontecimientos no sabemos qué quiere decir esa afirmación: ¿qué significará estar preparado para trabajar con niños sicóticos, o con múltiples discapacidades? ¿Implica anticipar lo que vendrá y prefabricar lo que se hará pedagógicamente? Es un imposible el saber, el sentirse y el estar preparado para aquello que pudiera venir. En todo caso habría que hablar de un estar predispuesto, o dicho de un modo más enfático, de un “estar disponible” y ser responsables, en el sentido de acrecentar, multiplicar, alargar y diversificar tanto la idea de un alumno tradicional, como también la de un aprendizaje común, normal. La noción de disponibilidad y responsabilidad es claramente ética: estoy disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno. (Valenzuela B, 2017, p. 154)

Referencias

Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, (2022) ¿Qué es la parálisis cerebral infantil? Estados Unidos. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. <https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/cp/facts.html>

Valenzuela Gambín B. (2017). Entrevista a Carlos Skliar. Polyphōnia. Revista de Educación Inclusiva, Vol.1 (1), 150-157. <https://www.aacademica.org/polyphnia.revista.de.educacion.inclusiva/3.pdf>

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

48

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS

Palabras: Emociones morales, Inteligencia Emocional, capacidades sociales.

AUTOR: Lawrence E. Shapiro
EDITORIAL: B de Bolsillo
CIUDAD: Buenos Aires
AÑO: 1997
NÚMERO DE PÁGINAS: 305

Lawrence Shapiro es profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos. Su investigación se centra en la filosofía de la psicología. Autor de diversos textos y tesis dentro de las cuales se encuentra *¿Cómo se unen la mente y el cuerpo? The Mind Incarnate* (Shapiro, 2005), en el que aborda esta cuestión poniendo a prueba dos hipótesis ampliamente aceptadas, la tesis de la realizabilidad múltiple y la tesis de la separabilidad, desafiando la suposición generalizada de que los estados mentales pueden «realizarse» en una variedad de sustancias diferentes, lo cual tiene consecuencias importantes para una complejidad de posiciones filosóficas sobre la mente, incluido el análisis funcionalista de los estados mentales.

Asimismo, publicó *Embodied cognition* (Shapiro, 2011), donde presenta una explicación detallada de las teorías de la cognición encarnada, defendiendo que el anclaje de la cognición se fundamenta, en parte, en el convencimiento de que la actividad cognitiva es modal (multimodal) y no amodal, como es considerada en gran medida por la ciencia cognitiva.

marilyngonzalezreyes@fundacionconvivencia.org

Marilyn González Reyes

Directora de Formación Virtual de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

49

Su texto “La Inteligencia Emocional de los niños” en referencia, presenta aspectos de la educación, del proceso de aprendizaje y del desarrollo humano. Allí evidencia la importancia creciente de la inteligencia emocional para la comprensión del comportamiento de la persona. Escrito en 1997 a escasos 7 años del surgimiento del concepto de Inteligencia Emocional (IE) desarrollado por Peter Salovey y John Mayer, y dos años después del texto publicado por Daniel Goleman, las ideas desarrolladas por el autor aparecen estructuradas en siete capítulos precedidos de una introducción: las emociones morales, las capacidades de pensamiento del coeficiente emocional, la capacidad de resolver problemas, las capacidades sociales, la automotivación y las capacidades de realización, el poder de las emociones y, finalmente, los computadores y el C.E.: una combinación sorprendentemente buena.

El texto aborda el tema de la inteligencia emocional y deja en claro que los niños y niñas no siempre desarrollan en forma espontánea las cualidades emocionales y las capacidades sociales que los convertirán mañana en adultos responsables, apreciados y felices. Por ello, requieren la ayuda o mediación de madres, padres, profesoras y profesores.

A través de este libro Shapiro insiste en que al abocarnos a educar niños y niñas emocionalmente inteligentes no se está haciendo otra cosa que cambiar la química de sus cerebros, relacionada con la cantidad y calidad de las conexiones neuronales.

(...) lo más interesante del hecho de asumir un papel determinado en la educación emocional de sus hijos es que usted está cambiando literalmente la química de sus cerebros o, más exactamente, les está enseñando formas de controlar ellos mismos el funcionamiento de sus cerebros. (1997) p.15

El autor hace referencia a las estructuras neurológicas y su funcionamiento, proporcionando las bases biológicas que permitan una mejor comprensión de la memoria emocional.

Con los problemas interpersonales, la conexión entre el cerebro lógico y el cerebro emocional puede verse obstaculizada. En términos neurológicos, la amígdala pierde su capacidad de formar caminos que se interconectan con la corteza y, de esta manera, depende exclusivamente de su propia “lógica emocional”. La lógica emocional, que forma la base de la intuición, puede ser suficiente para resolver algunos tipos de problemas. Pero en muchos casos, particularmente cuando intervienen las emociones fuertes, sólo la ayuda desapasionada de la corteza puede guiar al cerebro hacia el descubrimiento de soluciones realistas y efectivas. Cuando los niños practican cómo descubrir soluciones para sus problemas, establecen vías de comunicación entre la porción emocional y lógica del cerebro. (1997) p.148

Sin embargo, su énfasis se encuentra en las condiciones ambientales y personales que facilitan el desarrollo emocional estableciendo situaciones y determinando pautas para desarrollar una Atención Positiva¹ por parte de los padres.

¹ Atención positiva significa brindar a los niños aliento y apoyo emocional en forma tal que resulten claramente cono-

Escucha activa....

Así como podemos enseñarles a nuestros hijos a mejorar en la expresión de sus emociones a través de juegos, del mismo modo podemos ayudarlos a convertirse en personas que saben escuchar desde el punto de vista emocional. En una conversación normal, los niños se muestran naturalmente interesados por expresar sus opiniones acerca de lo que se habla, buscando oportunidades para expresar su acuerdo o desacuerdo. Pero cuando “escuchan en forma activa” se centran completamente en la otra persona sin interponer sus opiniones o sentimientos en la conversación. A partir de los diez años, usted puede enseñarles a los niños capacidades para escuchar en forma activa, similares a las que utilizan los terapeutas profesionales. (1997) p. 250

Relación con los otros...

Evidentemente la mejor manera de realzar el valor de los grupos para su hijo es participar con él en un grupo... El primer grupo que sus hijos experimentan es su unidad familiar. Aunque su familia es muy diferente del grupo de sus pares, puede servirle como vehículo para aprender capacidades grupales sin el miedo al rechazo. En general, en las reuniones familiares se actúa como un grupo definido; en ellas se presentan oportunidades para que sus hijos practiquen diferentes roles grupales. Por ejemplo, cuando se planean las vacaciones familiares, su hijo debería tener la posibilidad de expresar una opinión y de que esta sea tomada en cuenta (1997) p.192

Shapiro plantea once cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito: capacidad

cidos por el niño

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

50

de empatía, expresión y comprensión de sentimientos, autocontrol, independencia, capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver problemas en conjunto con otros, persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto.

Al respecto considera que familia y escuela y, en general, la sociedad, no hace mucho al respecto, o no lo hace de buena manera. Por ejemplo, pocos niños tienen la posibilidad de percibir la relación causa-efecto. Frente al tema, Shapiro menciona que existen formas correctas e incorrectas de criticar -estilo optimista y pesimista-

Tomemos, por ejemplo, a Suzie, de ocho años, que dejó su habitación completamente desordenada a pesar de tres pedidos por parte de sus padres para que la ordenara antes de irse de picnic con sus amigos. Sus padres se sintieron particularmente molestos porque tenían que mostrar la casa a un agente de bienes raíces esa mañana. Se vieron obligados a gatear por la habitación para poder ordenarla (1997) p.104.

Estilo optimista: -Suzie, hiciste algo que realmente nos causó inconvenientes a tu padre y a mí, y estamos muy enojados. (La crítica de la madre es específica. Describe sus sentimientos con precisión). -Te dijimos tres veces que ordenaras tu habitación, pero lo postergaste. (Su madre describe el incidente con precisión y coloca el problema de Suzie en términos temporales). -Dado que no ordenaste tu habitación y que un agente de bienes raíces venía a vernos, tuvimos que limpiar nosotros mismos, lo que nos impidió hacer otras cosas importantes. Es tu responsabilidad mantener limpia tu habitación, no la nuestra. (Su madre explica

Sumario

Editorial.

5

Inteligencia emocional y Síndrome de Down.

11

Las luchas de la discapacidad para llegar al aula.

20

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA.

41

Entrevista: El aprendizaje de Juan.

48

Reseña: La inteligencia emocional de los niños.

51

exactamente lo que ocurrió, la causa del problema y el efecto. Adjudica la culpa en forma correcta). Quiero que te quedes en la habitación durante quince minutos y pienses en lo que he dicho. Luego quiero que me digas qué puedes hacer para que tu habitación quede ordenada y esto no ocurra de nuevo. Escribe por lo menos tres maneras de resolver este problema. (Este es un tiempo realista para que una niña de ocho años reflexione sobre un problema. La madre de Suzie ha creado una tarea específica y factible para Suzie como una forma de cerrar este problema).

Estilo pesimista: "¿Por qué eres siempre desconsiderada? ¡Estoy furiosa con tu conducta! (La palabra "siempre" implica que el problema es general y que no cambiará nunca. La reacción emocional es exagerada y producirá demasiada culpa)." (p.104-105)

A esto se suma un sistema escolar competitivo en el que el énfasis en el éxito, especialmente, en la etapa de la adolescencia, desarrolla un paralizante temor al fracaso. Lawrence Shapiro le otorga importancia a la necesidad de que los programas de estudios escolares no sean estandarizados, dado que los niños aprenden más rápidamente cuando perciben que la tarea es importante para sus vidas. Un estudio sociológico dirigido por Geoffrey Saxe sobre niños de la calle que viven en los suburbios urbanos de Brasil, recalca lo que los niños son capaces de lograr cuando una tarea tiene sentido. Una premisa básica de la inteligencia emocional es que la falta de sentido de lo que debe aprenderse constituye un factor crítico para que sea realmente asimilado. (Citado por Shapiro. 1997. p. 216)

El texto presenta estrategias fáciles de aplicar, tales como juegos, relatos, ejercicios y cuentos, que pueden guiar el descubrimiento y la satisfacción de necesidades de los niños y niñas para el logro de su desarrollo emocional que incluya: una actitud optimista y de confianza frente a la realidad, capacidad de superar frustraciones y mantener esfuerzos ante el fracaso, de enfrentar dificultades y resolver problemas incrementando la confianza en sus propias capacidades, de afrontar el estrés y formar hábitos de estudio, así como la automotivación y persistencia que permitan alcanzar la autodisciplina.

La Inteligencia Emocional de los niños, de Lawrence E. Shapiro, es un texto que permite reflexionar sobre la importancia de desarrollar la inteligencia emocional en los niños y las niñas; da pistas importantes respecto de las maneras y/o formas en los que los padres de familia pueden ayudar a sus hijos partiendo de conocer y manejar sus emociones. Puede servir de ayuda, a nivel de aula, para tomar conciencia sobre la importancia de un mundo afectivo personal que facilite el adecuado desarrollo emocional.

Referencias

Shapiro, Lawrence A. The Mind Incarnate (2205) A Bradford Book; Revised edición (12 agosto 2005) 272 páginas

Shapiro, Lawrence A. (2011) Embodied Cognition. New York: Routledge, 2011. New Problems of Philosophy.

Contáctanos en

WWW.FUNDACIONCONVIVENCIA.COM

WWW.MECREOFORMACION.COM

Buscanos en

 @Fundacionconvivencia

 @Fundacionconvivencia

 @Fconvivencia

 CeL 305 9271443

Comunícate con nosotros al 322 7481990 o al correo comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Colores de
Agua

Cake Pops

Música

Te invitamos a inscribirte en nuestros talleres, 100 % Virtuales

WWW.MECREOFORMACION.COM

Te enviamos a casa el kit completo para tu taller